

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM
GESTÃO E ESTRATÉGIA – PPGE/UFRRJ

UFRRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL
DO RIO DE JANEIRO

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
AMAZONAS

RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO (RTC/IFAM-PAGI01)

PLANO DE AÇÃO PARA GESTÃO DA INOVAÇÃO DO IFAM (PAGI01)

Sidney Cavalcante Costa

Saulo Barbara de Oliveira

RIO DE JANEIRO

2023

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM
GESTÃO E ESTRATÉGIA – PPGE/UFRRJ

UFRRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL
DO RIO DE JANEIRO

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
AMAZONAS

1 CARACTERIZAÇÃO DO PRODUTO TÉCNICO/TECNOLÓGICO

Organização: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM)

Discente: SIDNEY CAVALCANTE COSTA (Turma 2021).

Docente orientador: Prof. Saulo Barbara de Oliveira

Dissertação vinculada: PLANO DE AÇÃO PARA A GESTÃO DA INOVAÇÃO PARA O IFAM

Data da defesa: 25/05/2023.

Setor beneficiado com o projeto de pesquisa, realizado no âmbito do programa de mestrado: *Campus* de COARI – Interior de Manaus

Classificação¹: Produção com médio teor inovativo (combinação de conhecimentos pré-estabelecidos).

PRODUTOS TÉCNICOS/TECNOLÓGICOS:

- Produtos de Intervenção ou Desenvolvimento (Inovação)
- Empresa ou organização social inovadora
- Processo, tecnologia e produto, materiais não patenteáveis
- Relatório técnico conclusivo
- Tecnologia Social
- Norma ou marco regulatório
- Patente
- Produtos/Processos em sigilo
- Software / Aplicativo
- Base de dados técnico- científica

PRODUTOS DE FORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO:

- Curso para Formação Profissional
- Material didático
- Capacitações e Treinamentos
- Produto Bibliográfico ou audiovisual técnico/tecnológico

¹ De acordo com o [Relatório do Grupo de Trabalho da CAPES sobre produção técnica](#).

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM
GESTÃO E ESTRATÉGIA – PPGE/UFRRJ

UFRRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL
DO RIO DE JANEIRO

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
AMAZONAS

RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO

Plano de Ação para a Gestão da Inovação do IFAM

✓ Conexão com a Pesquisa

Projeto de Pesquisa – [Projeto de Pesquisa 1.1. – Gestão de projetos, processos e soluções tecnológicas inovadoras](#), vinculado ao [Grupo de Pesquisa - CNPq](#).

Linha de Pesquisa vinculada à produção – **LINHA 1 – Gestão de Processos, Projetos, e Tecnologias nas Organizações**.

Aplicabilidade (descrição da abrangência realizada) – Este relatório descreve o Produto Técnico Tecnológico (PTT) como complemento à dissertação de mestrado profissional, desenvolvida para o ambiente organizacional do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM), que visa propor a adoção de um plano de Inovação por meio de um conjunto de recomendações destinadas a melhoria da qualidade de serviços do IFAM. O estudo teve início com a realização de uma pesquisa de campo aplicada aos servidores ativos (técnicos administrativos e docentes) do IFAM, o que possibilitou a realização de um diagnóstico sobre a situação das ações de inovação nos 17 *Campi* do Instituto e a elaboração de propostas de melhorias na prestação de serviços do instituto, consubstanciadas em um Plano de Ações para inovação. A pesquisa contou com a aplicação de um questionário semiestruturado (elaborado com base num modelo disponível na literatura) aplicada a todos os servidores efetivos do IFAM, um total de 1.760 pessoas pesquisadas. O questionário foi elaborado utilizando o aplicativo *Google Form* e hospedado no portal desta ferramenta, ficando disponível para preenchimento por 60 dias. Os dados foram tratados usando estatística descritiva e pelo modelo de avaliação da gestão da inovação de Tidd, Bessant e Pavitt (2008). Por meio do diagnóstico feito com base nos dados e informações levantados foi possível identificar a situação em que se encontravam as ações e práticas de inovação no instituto, cujas recomendações de melhorias fazem parte do referido Plano de Ação. O Estudo aplicado no IFAM, resultou na elaboração de uma proposta de plano de ação para gestão da inovação no IFAM *campus* Coari para melhoria da organização e conforme o interesse dos autores.

Replicabilidade – Da forma como foi a respectiva pesquisa (aplicada aos 17 *campi* e Reitoria), e devidamente documentado no presente relatório, o estudo possibilita a reprodução de planos de ação semelhantes em outros *Campi* da instituição, podendo ser replicado também em outros órgãos públicos com características similares, como em outros Institutos Federais e Universidades no Brasil, que almejam melhorar a sua gestão da inovação, uma vez que o modelo utilizado para avaliação da gestão da inovação possibilita a adaptação em diferentes realidades.

Dissertação – Link: <http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge/producao-discente/>

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM
GESTÃO E ESTRATÉGIA – PPGE/UFRRJ

UFRRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL
DO RIO DE JANEIRO

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
AMAZONAS

Convênio para formação profissional – Link a seguir:

<https://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppge/convenio-ifam/>

Conexão com a Produção Científica – A partir do presente estudo foram desenvolvidos dois artigos:

- a)** O primeiro deles apresentado no 27º. CONAD, intitulado: A PERCEPÇÃO DE INOVAÇÃO EM UM INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA REGIÃO DO MÉDIO SOLIMÕES NO AMAZONAS);
- b)** O segundo artigo, intitulado AVALIAÇÃO DA GESTÃO DA INOVAÇÃO NO IFAM *CAMPUS COARI*), foi submetido à Revista Igapó e se encontra em avaliação.

Financiamento – CAPES, IFAM.

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM
GESTÃO E ESTRATÉGIA – PPGE/UFRRJ

UFRRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL
DO RIO DE JANEIRO

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
AMAZONAS

SUMÁRIO

1	CARACTERIZAÇÃO DO PRODUTO TÉCNICO/TECNOLÓGICO	1
2	APRESENTAÇÃO	5
2.1	Conceituando a Gestão da Inovação	6
2.2	A importância da Gestão da Inovação	7
2.3	Plano de ação para inovação	7
3	FUNDAMENTAÇÕES E METODOLOGIA DO PLANO DE AÇÃO PROPOSTO	9
3.1	O PDI do IFAM	9
3.2	A Matriz 5W2H	10
3.3	O Modelo de <i>Framework</i> Adotado	11
3.4	Questões direcionadoras do estudo	11
3.5	As dimensões do estudo	12
3.5.1	Estratégia	12
3.5.2	Processos	12
3.5.3	Organização	13
3.5.4	Relacionamentos	14
3.5.5	Aprendizagem	14
3.6	Situação da Gestão da Inovação no IFAM	15
3.7	A Gestão da Inovação no IFAM <i>Campus Coari</i>	17
4	A PROPOSTA DE PLANO DE AÇÃO PARA INOVAÇÃO DO IFAM <i>CAMPUS COARI</i>	20
5	CONSIDERAÇÕES FINAIS	49
	REFERÊNCIAS	50
	ANEXO I - <i>FRAMEWORK</i> PARA AVALIAÇÃO DA GESTÃO DA INOVAÇÃO	51
	ANEXO II - DIAGNÓSTICO DA PESQUISA	54

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM
GESTÃO E ESTRATÉGIA – PPGE/UFRRJ

UFRRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL
DO RIO DE JANEIRO

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
AMAZONAS

2 APRESENTAÇÃO

O objetivo principal deste documento é servir de orientações para os gestores do IFAM para a implementações de melhorias sobre a Gestão da Inovação no Instituto de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas. Embora o Plano de Ação tenha sido desenvolvido especificamente para o *Campus* Coari, porém, considerando o levantamento de dados feito, por meio de uma extensa pesquisa de campo que incluiu os 17 *Campi* e Reitoria do IFAM, onde foi possível avaliar a semelhança da situação em que se encontrava a Gestão da Inovação nestas unidades, entende-se que o presente plano passa ser aplicado em todas unidades do IFAM, respeitando suas singularidades institucionais, e servir de orientação para o aprimoramento da Inovação em outros Institutos e organizações públicas de ensino, pesquisa e extensão.

Portanto, reitera-se a percepção dos autores do presente trabalho que, devido ao fato da pesquisa de campo ter conseguido atingir um expressivo número de servidores, pela forma virtual que foi realizada, incluindo docentes e técnicos administrativos das diversas áreas de trabalho e setores da instituição, sobretudo os que trabalham com inovação, num total de 1.760, e mesmo obtendo apenas uma amostra de 123 participantes, conseguiu respondentes de todos os *campi* do IFAM (17 ao todo e mais a Reitoria da Instituição), garantindo, com isso, a representatividade dos dados. Espera-se, portanto, que este estudo realizado pelos autores e o plano de ações proposto, possa servir de *insight* para gestores de outras instituições de ensino e pesquisa de universidades e órgãos públicos utilizarem este PTT como base para elaborarem seus planos de melhoria da gestão da inovação.

Considerando a diversidade e a abrangência de iniciativas, ações e práticas inerentes à gestão da inovação, procurou-se, na medida do possível, incluir neste trabalho as situações relacionadas às práticas de inovação. Isto foi possível, graças ao profundo levantamento da literatura sobre o tema, realizado por ocasião do desenvolvimento da dissertação de mestrado a que este trabalho está vinculado, conforme descrito no início deste documento.

No entanto, sabe-se que o universo da gestão aplicado à gestão da inovação é amplo e está em constante transformação e que as práticas da inovação nas instituições brasileiras de ensino e pesquisa são mais exploradas que implementadas. Por isso, o estudo realizado tem o mérito de ter feito um amplo levantamento bibliográfico, uma pesquisa de campo abrangente e a elaboração de uma proposta de plano de ações consistente para orientar os gestores na implementação das recomendações propostas na prática cotidiana nas instituições em que elas se aplicam e minimizar a possibilidade deste trabalho não ser aplicado.

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM
GESTÃO E ESTRATÉGIA – PPGE/UFRRJ

UFRRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL
DO RIO DE JANEIRO

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
AMAZONAS

2.1 Conceituando a Gestão da Inovação

O conceito de inovação, embora não seja recente, em virtude de sua amplitude é ainda pouco conhecido e principalmente trabalhado em muitas organizações. Daí a necessidade de, logo no início deste documento, apresentar o seu conceito previsto na lei 10973/2004, no inciso IV, que aborda a inovação como uma “introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social que resulte em novos produtos, serviços ou processos ou que compreenda a agregação de novas funcionalidades ou características a produto, serviço ou processo já existente que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou desempenho”. Por conseguinte, a inovação para ser realizada precisa de uma série de fatores, diretos e indiretos, que contribuem para sua criação e consolidação, fruto de uma gestão da inovação que atende as necessidades especiais que este fenômeno requer, de forma consciente ou inconsciente, para o seu desenvolvimento.

A gestão da inovação é tema relevante na atualidade, em razão do seu potencial de desenvolvimento e geração de valor e seu potencial de criação de novos padrões de trabalho e flexibilidade de adesão às tendências inovadoras que visam responder aos anseios de uma sociedade positivista que está em constante evolução, contribuindo com isso, para a sua continuidade e sobrevivência. De forma prática, pode-se definir a gestão da inovação como um conjunto de ações gerenciais que compõe um processo de busca de melhorias organizacionais, procurando promover o desenvolvimento da inovação de forma organizada, contínua e sistemática (CARVALHO; REIS; CAVALCANTE, 2011).

Não é novidade que as inovações se constituem um desafio para muitas organizações, devido as dificuldades para lidar com mudanças e com o atendimento das necessidades do mundo contemporâneo que tendem a acompanhar a velocidade da evolução científica e tecnológica com ações mais práticas, rápidas e eficientes. Assim, considerando os avanços tecnológicos na sociedade pós-moderna, torna-se uma necessidade premente desenvolver mecanismos para o fomento da gestão da inovação, visando o acompanhamento das mudanças e das tendências inovadoras que vão surgindo. Por isto, a gestão da inovação é uma prática importantíssima para as organizações se diferenciarem na sociedade, seja no mundo dos negócios ou na prestação de serviços à comunidade.

Assim, neste trabalho, procurou-se identificar os elementos importantes para criação de inovações e fomento de um ambiente propício para tornar as inovações uma realidade oportuna dentro das organizações, assim como, contribuir para o desenvolvimento da instituição estudada e conseqüentemente da sociedade em que a instituição está inserida.

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM
GESTÃO E ESTRATÉGIA – PPGE/UFRRJ

UFRRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL
DO RIO DE JANEIRO

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
AMAZONAS

2.2 A importância da Gestão da Inovação

A gestão da inovação é utilizada como um recurso organizacional estratégico para estimular a adoção de medidas (iniciativas, ações e planos) no âmbito das organizações e gerar vantagens e benefícios para as instituições que buscam aprimorar seus processos de trabalho e negócios.

A gestão da inovação é considerada um recurso estratégico para o estímulo de inovações e o avanço tecnológico das organizações, por isso as instituições precisam conhecê-la melhor e oferecer as condições necessárias para que esta competência seja desenvolvida em todo ambiente corporativo, de modo a explorá-la melhor e se beneficiar dessa gestão com foco em inovação, de modo que as inovações ocorram com maior fluidez, aproveitando plenamente a capacidade laborativa dos seus colaboradores (TAKAHASHI; TAKAHASHI, 2011).

Tendo em vista a sua importância. O presente estudo consistiu na realização de uma avaliação da gestão da inovação, considerando as dimensões da inovação: estratégia, processo, organização, relacionamento e aprendizagem, notadas no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM), nas unidades do interior e da capital do Estado do Amazonas, para apurar a situação real da gestão da inovação praticada na Instituição, comparar as diferenças de resultados e identificar ações de melhoria para o fomento de inovações internas a partir da elaboração de um plano de ação para inovação a ser aplicado no *Campus* Coari. Por meio do estudo realizado foram feitas recomendações estratégicas específicas com o fim de contribuir com este órgão público Federal, localizado na região do Médio Solimões, para o aprimoramento de práticas inovadoras a partir das necessidades reais da instituição diante do desafio de trabalhar no contexto da Administração Pública brasileira.

2.3 Plano de ação para inovação

Para dar confiabilidade e praticidade à implementação do Plano de Ação proposto, buscou-se desenvolver o plano baseado em um modelo, bem conhecido na literatura sobre o tema, que é o *framework* criado por Joe Tidd, Jonh Bessant e Keith Pavitt (2008) para avaliar a situação da gestão da inovação da instituição e descobrir como está administração da inovação internamente, visando propor melhorias organizacionais através estímulos gerenciais para fomentar sua capacidade inovativa.

No estudo realizado, foram encontradas evidências sobre a diferença, mas também semelhanças do estilo da gestão da inovação do IFAM *Campus* Coari e da Instituição em todo Estado do Amazonas, identificando-se os elementos que precisavam ser explorados e melhorados nesta autarquia pública para ajudar a fomentar o processo de inovação no seu ambiente organizacional.

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM
GESTÃO E ESTRATÉGIA – PPGE/UFRRJ

UFRRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL
DO RIO DE JANEIRO

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
AMAZONAS

Com os dados obtidos na pesquisa, foi possível construir uma proposta de plano de inovação sob medida, de acordo com as suas necessidades, objetivando contribuir com seu desenvolvimento institucional através desta tipificação de gestão.

Para a elaboração de um plano de inovação foi necessário investigar o ambiente de trabalho a partir da percepção dos colaboradores, identificar os elementos da cultura intraempreendedora da instituição para saber se a organização possui os comportamentos e as atitudes que facilitarão a implementação de inovações; auditar a organização a partir dos resultados obtidos na pesquisa para saber o nível da gestão da inovação; e por fim definir uma matriz de ações em cima das necessidades e carências institucionais descobertas com a análise dos dados (MATTOS; STOFFEL; TEIXEIRA, 2010).

Somente após essas etapas que foi possível a elaboração de um plano com as ações específicas para o fomento da inovação a partir das necessidades reais da organização identificadas. Diante do exposto, deposita-se no presente documento a esperança de que o Plano de Ação desenvolvido sirva de instrumento capaz de ajudar o IFAM a melhorar seus processos de gestão para o desenvolvimento de uma cultura propícia à inovação, fazendo com que seus colaboradores estejam em sintonia com os propósitos institucionais previstos em seu planejamento estratégico no que tange a Inovação, para que o IFAM trilhe o caminho do reconhecimento, como uma instituição referência em inovação administrativa, educacional, científica e tecnológica no país.

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM
GESTÃO E ESTRATÉGIA – PPGE/UFRRJ

UFRRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL
DO RIO DE JANEIRO

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
AMAZONAS

3 FUNDAMENTAÇÕES E METODOLOGIA DO PLANO DE AÇÃO PROPOSTO

O original do presente documento poderá ser acessado por meio do Link dos Produtos Técnicos/Tecnológicos disponíveis no Portal do PPGE:

<https://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppge/relatorios-tecnicos-conclusivos/>

Um Plano de Inovação é um documento detalhado onde estão descritos os objetivos, as metas e a maneira como estas serão atingidas, aproveitando sobretudo os recursos internos já disponíveis para desenvolver suas demandas. Para elaboração do plano é preciso identificar a cultura organizacional, as rotinas organizacionais, processos avaliando se o conhecimento e experiência dos servidores são adequados e suficientes para o desenvolvimento e implementação do plano. Para isto é importante avaliar o grau de expertise dos servidores quanto à gestão da inovação, motivo pelo qual foi realizada a pesquisa descrita antes no presente documento, por meio da aplicação do modelo adotado.

3.1 O PDI do IFAM

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) é um instrumento de planejamento que traça o perfil da instituição que prevê sua missão, as diretrizes a serem seguidas, a estrutura organizacional do IFAM, as atividades desenvolvidas pelo instituto e as que pretende desenvolver para alcançar os seus objetivos e metas em um período de cinco anos.

Como é sabido, o IFAM é uma organização pública de ensino, pesquisa e extensão, cuja missão é promover a excelência da educação, ciência e tecnologia para o desenvolvimento sustentável da Amazônia, aliada à sua visão de ser referência nacional nesta área.

Ao se ater detalhadamente à sua visão, observa-se o grande desafio a ser enfrentado pelo IFAM para alcançar o pretendido. Mas ciente de que nada é impossível, desde que se faça o planejamento necessário, o próprio PDI do Instituto se posicionou que estaria dentre as melhores Instituições de Ensino no país, para isso incluiu uma diretiva no seu planejamento estratégico buscando alcançar a eficiência acadêmica e inovação, e desenvolver ações para promoção e incentivo à inovação e empreendedorismo.

Portanto, a prática da inovação no IFAM é uma estratégia importante para ajudar atingir seus objetivos organizacionais, além de reforçar os seus valores institucionais previstos em seu Plano de Desenvolvimento Institucional.

3.2 A Matriz 5W2H

Outra ferramenta muito usada na elaboração de planos na administração, sobretudo na gestão de projetos e na gestão da qualidade, refere-se ao modelo 5W2H, pois é uma ferramenta que atende todos os aspectos de um planejamento de ações de forma completa e organizada. Esta ferramenta é descrita como um *checklist* dos elementos que compõem um plano de ação, onde constam as atividades mapeadas de forma clara e definida para serem aplicadas em uma organização (PERIARD, 2012).

Esta ferramenta, além de servir como um mapa dessas atividades a serem realizadas, a ferramenta 5W2H consiste em um plano de ação para tarefas previamente determinadas que devem ser desenvolvidas com a maior clareza possível para evitar dúvidas e falta de informação (SILVA *et al.*, 2013).

Trata-se de uma ferramenta que funciona como suporte ao processo estratégico visando garantir que as informações básicas e fundamentais estejam claramente definidas e que as ações propostas sejam eficazes e de fácil implementação.

Conforme afirma Martins (2017) quem implementa um plano de ação com base no método 5W2H, melhora a forma como as decisões podem ser tomadas na sua organização, uma vez que este modelo atua como suporte no planejamento estratégico através da estruturação dos pensamentos de gestão de maneira planejada, bem elaborada e precisa.

O método de plano de ação 5W2H é o acrônimo da união de 7 termos em inglês que ao respondidas atendem as principais informações em um planejamento como mostra a Ilustração a seguir.

Figura 1 – A ferramenta 5W2H

5W					2W	
What	Why	Who	Where	When	How	How Much
O que	Porque	Quem	Onde	Quando	Como	Quanto
INDICA/DESCREVE/EXPLICITA						
Ação, problema, dificuldades, desafio	Justificativa, explicação, razão, motivo	Gestor, Gerente, Responsável	Local, unidade organizacional, setor	Prazo, cronograma	Prazo, Etapa, cronograma	Prazo, custo, cronograma físico-financeiro

Fonte: Oliveira (2021); Nakagawa (2022), adaptado

A sigla 5W2H corresponde as seguintes questões a serem respondidas para compor o plano de ação: *What* para definir o que será feito? *Why* para definir o porquê será feito? *Who* para definir quem será o responsável? *Where* para definir onde serão executadas as ações? *When* para definir quando será feito? *How* para definir como será feito as atividades? e *How Much* para definir quanto será gasto no plano? (NOKAGAMA, 2022).

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM
GESTÃO E ESTRATÉGIA – PPGE/UFRRJ

UFRRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
AMAZONAS

As respostas a essas perguntas estão interligadas e, ao final do desenvolvimento deste roteiro, corresponde a um plano de ação claro, detalhado e fácil de visualizar as ações a serem tomadas, como serão executadas, quem será o responsável por realizá-las, os prazos e outras informações que sejam necessárias, compreendidas nesta ferramenta (MEIRA, 2003).

A ferramenta 5W2H é muito utilizada pelas organizações pela simplicidade e praticidade que o método possui para atender o planejamento de ações e outras demandas que buscam resolver problemas ou aprimorar um produto, serviço ou a execução de um processo de forma eficiente (MARTINS, 2017).

Para este mesmo autor a formatação que o modelo 5W2H sugere facilita modificações em seu bojo sem comprometer a estrutura dos demais campos preenchidos e possibilita melhor visualização dos elementos chaves do planejamento e disposição para flexibilidade caso seja necessário (MARTINS, 2017).

3.3 O Modelo de *Framework* Adotado

Conforme descrito antes modelo proposto por Joe Tidd, Jonh Bessant e Keith Pavitt (2008), foi adotado avaliar a situação em que se encontrava a gestão da inovação no IFAM e foi usado como suporte para o levantamento de dados e informações necessários para a elaboração do presente plano de ação, disponível no ANEXO I.

3.4 Questões direcionadoras do estudo

A partir do exposto e considerando a importância de estimular a implementação de ações destinadas a fomentar a inovação no IFAM *Campus* Coari, visto que a Gestão da Inovação deve estar alinhada ao que ocorre em toda Instituição, foi estabelecido as seguintes questões norteadoras da pesquisa:

- a) Qual a situação da gestão da inovação no IFAM?
- b) Como está a situação da gestão da inovação no *campus* Coari em relação com a gestão da inovação no IFAM em todo Estado do Amazonas?
- c) Como elaborar um plano de ação para melhorar a inovação no IFAM *campus* Coari?

Na tentativa de responder essas questões, elas contribuíram para a identificação da ações e iniciativas que poderão ajudar a melhoria da inovação interna do IFAM *Campus* Coari e servir de estímulo para que os demais *campi* do Instituto, busquem também aprimorar a gestão da inovação em suas unidades organizacionais.

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM
GESTÃO E ESTRATÉGIA – PPGE/UFRRJ

UFRRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL
DO RIO DE JANEIRO

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
AMAZONAS

3.5 As dimensões do estudo

Após a realização do levantamento de dados e informações acerca da gestão da inovação, as respostas dos sujeitos da pesquisa foram colocadas em uma planilha do Microsoft Excel para organização e tabulação dos dados, onde foram analisadas sob a ótica das dimensões: estratégia, processos, organização, relacionamentos e aprendizagem, propostas por Tidd, Bessant e Pavitt (2008), apresentadas a seguir.

3.5.1 Estratégia

A dimensão Estratégia está relacionada aos conteúdos de instrumentos destinados ao atingimento de objetivos futuros, orientados para o desenvolvimento promissor da organização, composto pela definição da missão, visão, valores, metas e a formulação das táticas para o aproveitamento das oportunidades, crescimento organizacional, aumento da competitividade, fomento da inovação e as orientações para lidar com os desafios corporativos. E neste estudo às estratégias com o foco em inovação. Essa dimensão foi apurada a partir das afirmativas 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31 e 36 do modelo adotado no anexo I.

Essa dimensão teve uma pontuação média de 3,8, indicando que os servidores investigados possuem uma noção da importância da inovação para a competitividade da instituição, e que poderia melhorar a clareza sobre as estratégias de inovação. Mostra que o IFAM comunica bem seu diferencial competitivo e que possui uma visão de futuro estruturada para atingir seus objetivos. Evidencia também que há um comprometimento e suporte da alta gestão do IFAM para inovação, o que pode ser melhorado assim como os meios para examinar potenciais desenvolvimentos tecnológicos e projetos de inovação para saber se estão de acordo com as estratégias institucionais e contribuir para com o aumento dos resultados organizacionais.

3.5.2 Processos

A dimensão Processos está relacionada aos conteúdos dos afazeres na instituição, os mecanismos de gestão utilizados para atender as demandas, os esquemas operacionais para realização de atividades, a definição das etapas para efetivação de tarefas e todo conjunto de procedimentos que norteiam a rotina funcional da organização, que traçam o passo a passo das operações, desde a escolha de projetos, até o desenvolvimento de inovações, novas formas de fazer o trabalho, produzir produtos ou prestar serviços e o gerenciamento dessas atividades. Entretanto, neste estudo o foco dos processos investigados são os relacionados a inovação. Essa dimensão foi apurada a partir das afirmativas 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32 e 37 do modelo de Tidd, Bessant e Pavitt (2008), anexo I deste relatório.

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM
GESTÃO E ESTRATÉGIA – PPGE/UFRRJ

UFRRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL
DO RIO DE JANEIRO

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
AMAZONAS

Essa dimensão teve uma pontuação média de 3,7, a mais baixa pontuação dentre as dimensões investigadas. Esse resultado retrata que os servidores participantes da pesquisa possuem um conhecimento médio sobre os processos institucionais para o desenvolvimento de novos produtos, serviços e para melhoria do trabalho, assim como os projetos de inovação desenvolvidos no IFAM.

Porém, os dados mostram que precisam melhorar os instrumentos da instituição que visam compreender as necessidades do seu público e os mecanismos para gerenciar as mudanças para implementação de inovações.

Os servidores reconhecem que a instituição busca sistematicamente novas ideias para inovar no trabalho e possui mecanismos para estimular o envolvimento dos colaboradores com inovação, mas que podem ser mais bem explorados para gerar efetividade. Percebe-se ainda que existe uma flexibilidade razoável para a testagem de pequenas iniciativas de inovação no dia-dia de trabalho da maioria dos respondentes, o que pode ser propício para averiguar, a baixo custo, a viabilidade de projetos, mas que não há um consenso sobre a existência de um esquema claro de aprovação de projetos que priorizam a adoção de inovação na instituição, o que deve ser encarado como prioridade pelas organizações que buscam ser inovadoras e essa falta de clareza pode resultar na geração de conflitos, má aplicação de recursos e seleção de projetos com baixo potencial promissor.

3.5.3 Organização

A dimensão Organização está relacionada ao contexto do ambiente de trabalho, ou seja, aspectos relacionados a cultura da instituição, o clima organizacional, a estrutura de apoio para realização dos serviços como instalações físicas, tecnologia, recursos financeiros, tempo, mão-de-obra, comunicação, *know-how* e as condições de trabalho. No entanto neste documento o foco foi sobre as inovações.

Essa dimensão foi apurada a partir das afirmativas 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33 e 38 do modelo adotado no anexo I.

A dimensão Organização teve uma pontuação média de 3,9, indicando que o IFAM dispõe de uma estrutura que favorece a ocorrência de inovações, porém não é tão eficiente para tomadas de decisões rápidas. É evidenciado que há demora para revisão das ações planejadas que precisam de aprimoramento. Os resultados mostram que as pessoas que trabalham no IFAM têm sugestões criativas para resolver problemas da instituição e melhorar o seu trabalho e que possuem disposição e engajamento para desenvolver essas ideias, porém, faltam iniciativas e ações apropriadas à melhoria da inovação.

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM
GESTÃO E ESTRATÉGIA – PPGE/UFRRJ

UFRRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL
DO RIO DE JANEIRO

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
AMAZONAS

3.5.4 Relacionamentos

A dimensão Relacionamentos está relacionada ao contexto das relações organizacionais, ou seja, relações externas com parceiros, fornecedores, concorrentes, clientes, usuários, governo, universidades e outras instituições de pesquisa, inovação, ciência e tecnologia, e as relações internas com os colaboradores desde superiores até subordinados e colegas da mesma posição hierárquica. Porém, neste caso os relacionamentos necessários abordados serão os que têm relação com inovação. A apuração foi feita a partir das afirmativas 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34 e 39 do modelo adotado no anexo I.

A dimensão Relacionamentos teve uma pontuação média de 4,1, a média mais alta entre as dimensões investigadas. Esse resultado mostra que o grupo pesquisado entende que no IFAM há um bom relacionamento entre todos que se relacionam com a instituição, que as pessoas trabalham bem com seus colegas e são solícitas em ajudar os outros, que interagem bem com universidades e centros de pesquisa através de redes de contato para gerar conhecimento e inovação, e contribuem com outras organizações para atenderem suas demandas. Embora a maioria dos respondentes alegue trabalhar próximo aos clientes e usuários dos seus serviços para acompanhar suas necessidades e propor inovações adequadas para eles, há uma parcela grande de servidores que divergem sua opinião sobre essa realidade, o que mostra que a instituição precisa avançar nesse quesito em todos setores e departamentos e não somente nas atividades fins que realiza.

Quando há falhas nas redes de contatos com os clientes ou com outros contatos externos e não se explora soluções por meio dos canais de comunicação disponíveis para diminuir estes problemas, pode resultar em uma perda na fonte de inspiração para a criação de novas inovações. Por isso a organização deve fazer um esforço para se aproximar do seu público em busca de soluções que gerem valor tanto para seus clientes e parceiros quanto para instituição, através de *crowdsourcing*, *Web 2.0* ou outras formas integrativas de relacionamento conforme sugerem TIDD; BESSANT; PAVITT (2008).

3.5.5 Aprendizagem

A dimensão Aprendizagem está relacionada ao contexto de aquisição de conhecimento dentro da organização, a gestão desse conhecimento que possibilita aprender competências, gerar novos conhecimentos e aplicações, capazes de gerar experiências, aptidão e comportamentos assertivos para solucionar problemas em meio a necessidades. Neste estudo levou em consideração a aprendizagem que está relacionada com inovações. Essa dimensão foi apurada a partir das afirmativas 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40 do modelo adotado no anexo I.

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM
GESTÃO E ESTRATÉGIA – PPGE/UFRRJ

UFRRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
AMAZONAS

O resultado da avaliação obtida pela média aritmética das respostas teve uma pontuação média de 3,9 nesta dimensão. Esse resultado retrata que a instituição precisa oferecer mais oportunidades de aprendizagem para seus colaboradores, uma vez que a pesquisa evidencia que a maioria dos participantes externam terem poucos programas de treinamento para prepará-los para atuarem nas suas funções e para serem mais inovadores.

Com base no levantamento feito, foi identificado que a maioria dos respondentes alegam serem bons para captar informações e compreender o que os usuários finais do seu serviço precisam e atender as suas necessidades e que eles procuram aprender com os erros e buscam na medida do possível comparar seus serviços com os de outras instituições semelhantes para saberem no que precisam melhorar.

Os resultados permitiram aferir que a maioria dos participantes declaram se reunir com outras instituições para compartilhar experiências e informações para aprender coisas novas, mas não foram percebidas como uma prática comum a todos os colaboradores, uma vez que todos precisam explorar a sua *network* para aumentar seu aprendizado e conseqüentemente inovarem no seu trabalho. Embora a maioria dos respondentes declarem que o IFAM usa ferramentas para mensurar a gestão da inovação na instituição, as divergências sobre esse resultado são muito grandes e essas percepções demonstram que esse contexto não é a realidade em toda organização.

3.6 Situação da Gestão da Inovação no IFAM

Para apuração da gestão da inovação da instituição as dimensões analisadas foram agrupadas em uma tabela para o somatório das médias obtidas em cada afirmação obtida na aplicação do modelo adotado, conforme proposto por Tidd, Bessant e Pavitt (2008), conforme mostra a Figura 2.

Figura 2 – Quadro de apuração das dimensões avaliadas

Dimensões	Estratégia	Pontos	Processos	Pontos	Organização	Pontos	Relacionamentos	Pontos	Aprendizagem	Pontos
Afirmativas	1	4,3	2	3,4	3	4,2	4	4,4	5	3,0
Afirmativas	6	3,2	7	3,6	8	4,8	9	4,3	10	4,3
Afirmativas	11	4,2	12	3,7	13	4,1	14	4,1	15	4,3
Afirmativas	16	3,8	17	3,6	18	3,6	19	4,0	20	3,8
Afirmativas	21	3,5	22	4,0	23	3,5	24	4,0	25	3,6
Afirmativas	26	4,0	27	3,7	28	3,2	29	4,0	30	4,0
Afirmativas	31	3,5	32	3,5	33	3,6	34	4,0	35	4,5
Afirmativas	36	4,1	37	3,7	38	4,1	39	4,1	40	3,4
TOTAL	-	30,6	-	29,2	-	31,2	-	32,9	-	30,9

APURAÇÃO DO SCORE DO TESTE										
Pontuação Média Final	Estratégia	3,8	Processos	3,7	Organização	3,9	Relacionamentos	4,1	Aprendizagem	3,9

Fonte: Adaptado de Tidd, Bessant e Pavitt (2008)

Após o somatório de cada média aferida, seguiu-se a orientação de Tidd, Bessant e Pavitt (2008), dividindo esse resultado por 8 para apuração do *score* do modelo de avaliação da gestão da inovação da instituição e obter a pontuação final de cada dimensão estudada como aparece no quadro de apuração das dimensões avaliadas, figura 2.

Com base nisto, foi possível a elaboração de uma representação gráfica em forma de radar que retrata a situação da gestão da inovação do IFAM, neste período (setembro e outubro de 2022) com o resultado do modelo de avaliação da inovação utilizado, conforme mostra a Figura 3.

Figura 3 – Gráfico Radar da Gestão da Inovação no IFAM

Fonte: Adaptado de Tidd, Bessant e Pavitt (2008)

Esse gráfico resulta do agrupamento das respostas feito com base na média aritmética das pontuações de cada dimensão analisada. Desta forma, foi possível visualizar, por meio do gráfico de radar, a situação da inovação na instituição estudada, e avaliar o desempenho da organização por área e destacar a dimensão que melhor vem sendo explorada através da análise da maior pontuação e a dimensão que precisa de maior atenção identificada pela menor pontuação.

Para melhor interpretação, o gráfico foi elaborado com 3 cores diferentes: em vermelho para conotar as pontuações baixas, em amarelo para conotar pontuações medianas e em verde para as pontuações mais altas e almejadas em uma excelente gestão da inovação.

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM
GESTÃO E ESTRATÉGIA – PPGE/UFRRJ

UFRRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL
DO RIO DE JANEIRO

Observa-se que os resultados apontam para uma avaliação moderada da gestão da inovação no IFAM, com a dimensão com maior pontuação a que está relacionada aos relacionamentos com (4,1) no *score*, a frente das dimensões destinadas a aprendizagem e organização, ambas com um *score* de (3,9), as dimensões com as pontuações mais baixas são as que dizem respeito a estratégia com (3,8) e os processos com (3,7), o que indica que precisam ser melhores exploradas essas vertentes que contribuem para que as inovações possam ser fomentadas pela gestão da instituição.

3.7 A Gestão da Inovação no IFAM Campus Coari

Seguindo os mesmos procedimentos metodológicos adotado na avaliação da gestão da inovação do IFAM, foi feita a investigação neste *campus* específico localizado no município de Coari (CCO), na microrregião do médio Solimões, escolhida pelo método de acessibilidade e conveniência e alvo de interesse particular para o início das pretensões de melhoria na instituição.

Para isso, foi feita a comparação dos resultados de toda instituição com os resultados dessa unidade, como as variáveis testes, para saber se haveria divergências estatísticas entre essas amostras independentes coletadas na pesquisa.

Dessa forma, foi evidenciado haver uma certa homogeneidade, por se tratar de uma pequena diferença que não chega nem a 1 entre os resultados obtidos na pesquisa a respeito da opinião dos respondentes sobre as dimensões estudadas, uma variância de 0,0406 na dimensão estratégia, que corresponde a um desvio padrão de 0,2016 da média de dispersão das diferenças; uma variância de 0,0363 na dimensão processos que corresponde a um desvio padrão de 0,1905 da média de dispersão das diferenças; uma variância de 0,0221 na dimensão organização, que corresponde a um desvio padrão 0,1488 da média de dispersão das diferenças; uma variância de 0,0421 na dimensão relacionamentos, o que corresponde a um desvio padrão de 0,2052 da média de dispersão das diferenças e uma variância de 0,0343 na dimensão aprendizagem que corresponde a um desvio padrão de 0,1852 da média de dispersão das diferenças.

No gráfico radar apresentado é possível visualizar as diferenças dos resultados obtidos na apuração dos resultados coletados em todo IFAM com os resultados apenas do IFAM *Campus* Coari, como mostra a na Figura 4.

Figura 4 – Gráfico Radar da comparação dos resultados

Fonte: Adaptado de Tidd, Bessant e Pavitt (2008)

Observa-se que os resultados extraídos do IFAM *Campus Coari*, apresentados na cor azul, comparados com os resultados extraídos de toda instituição apresentados na cor preta, apontam uma pequena diferença entre os dados, demonstrando que as dimensões da gestão da inovação encontrada nesta unidade de amostra estão inferiores ao encontrado no total pesquisado, ou seja, todas as unidades administrativas do IFAM.

Dando prosseguimento ao estudo ficou evidenciado estatisticamente que a pontuação das médias obtidas na avaliação da gestão da inovação do IFAM em todo Estado do Amazonas é diferente da pontuação média da avaliação da gestão da inovação na unidade do IFAM no *campus* Coari. Por tanto os resultados entre as comparações apuradas não são iguais plenamente e pela análise das diferenças é possível afirmar que a gestão da inovação no *campus* Coari demonstra ser inferior quando comparada com a avaliação realizada em toda instituição. Este fato, corrobora com a proposta feita neste estudo sobre a necessidade premente de desenvolvimento e implementação de um plano de ações específico para a unidade localizada no município de Coari.

Após esse processo, foi possível avaliar os dados e estabelecer uma série de diagnósticos de cada elemento importante no processo de inovação, presente nas 40 afirmativas contidas no modelo de pesquisa aplicado nesta unidade, como mostra o Anexo II, para posterior proposição de melhorias dessa realidade identificada, por meio do plano de ação sugerido neste documento.

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM
GESTÃO E ESTRATÉGIA – PPGE/UFRRJ

UFRRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL
DO RIO DE JANEIRO

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
AMAZONAS

O estudo realizado permitiu evidenciar que não ocorreu nenhum caso de unanimidade das respostas, ou seja, nenhuma questão obteve 100% em uma classificação. Por isto, o diagnóstico elaborado (descrito no ANEXO 2) considerou as respostas heterogêneas que foram prestadas pelos participantes da pesquisa, tendo em vista as possibilidades de realidade que retratam as respostas informadas, enfatizando as preponderâncias das informações agrupadas e salientando preocupações que não devam existir em uma excelente gestão da inovação para que as inovações sejam desenvolvidas no IFAM de forma fluida e assertiva.

Torna-se importante esclarecer que os elementos desse diagnóstico classificados como “pontos fracos”, requerem medidas de gestão para serem melhorados e transformados em “pontos fortes”, assim como os elementos que estão classificados como “meio termo” e os elementos já classificados como “pontos fortes” precisam de medidas de gestão para que essas ações sejam mantidas ou aprimoradas de modo que as fortaleçam cada vez mais e não decaiam dessa classificação.

A partir desse diagnóstico foi possível fazer as recomendações estratégicas pertinentes, para melhorar e contribuir com a gestão da inovação da unidade do IFAM, no *Campus* Coari, descritos no tópico a seguir.

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM
GESTÃO E ESTRATÉGIA – PPGE/UFRRJ

UFRRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

4 A PROPOSTA DE PLANO DE AÇÃO PARA INOVAÇÃO DO IFAM CAMPUS COARI

Na tentativa de contribuir para mitigar os problemas relacionados à inovação na instituição estudada, e atender as necessidades de intervenção apontadas na pesquisa, buscou-se com a ferramenta 5W2H, elaborar uma proposta de plano de ação com as estratégias úteis de iniciativa visando a melhoria da gestão da inovação no IFAM *Campus* Coari, sobretudo as inovações internas, elaborado a partir da situação real identificada no diagnóstico da gestão da inovação realizado com a pesquisa, como mostra o quadro na Figura 5, contendo o plano de ação recomendado para as situações diagnosticadas com cada pergunta realizada na pesquisa.

Figura 5 – Plano de Ação para Inovação no IFAM *Campus* Coari

DIAGNÓSTICO 1:	A percepção sobre a importância da inovação para competitividade e desenvolvimento do IFAM é clara para maioria dos servidores, porém não é nítida para todo mundo.		
PROPOSTA DE ESTRATÉGIA:	I	II	III
5W2H	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
(What) O quê?	Criar um setor responsável pela inovação na instituição.	Oferecer treinamento para esclarecimento dos servidores sobre inovação.	Elaborar cartilhas explicativas sobre a importância da inovação e a relação dela com a competitividade das organizações.
(Who) Quem?	Diretor Geral do IFAM CCO.	Coordenação de Gestão de Pessoas, Coordenação de Comunicação e Eventos e Setor de inovação do <i>campus</i> .	Setor de Inovação do <i>campus</i> .
(When) Quando?	Maio de 2023.	Início do 2º Semestre do ano de 2023.	Agosto de 2023.
(Where) Onde?	IFAM <i>Campus</i> Coari.	Auditório do IFAM.	IFAM <i>Campus</i> Coari.
(Why) Por quê?	Para tratar dos assuntos relacionados a inovação no <i>campus</i> Coari e prestar suporte as chefias para gestão da inovação e os projetos para fomentar a inovação na instituição.	Para que os servidores da instituição possam aprender mais sobre inovação e como serem inovadores.	Para melhorar a percepção dos servidores sobre inovação e eliminar a falta de clareza sobre esse processo.

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM
GESTÃO E ESTRATÉGIA – PPGE/UFRRJ

UFRRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

(How) Como?	Buscar orientação da Reitoria para criação de um novo setor no <i>campus</i> e os trâmites legais para formar a nova estrutura administrativa, com os servidores especializados em inovação para cuidar desses assuntos na instituição. Aproveitar os servidores do IFAM com conhecimento na área, realocar estrutura ociosa na instituição para equipar o novo setor. Alocar esse setor no Gabinete da Diretoria.	Escolher um palestrante <i>expert</i> em inovação da instituição. Convocar todos os servidores para palestra sobre inovação. Organizar o evento para que tudo aconteça conforme o planejado.	Fazer uma pesquisa sistemática sobre inovação. Selecionar as principais informações sobre o tema. Ilustrar e diagramar a estrutura da cartilha em uma versão digital. Encaminhar para os e-mails dos servidores ou imprimir e distribuir entre eles.
(How Much) Quanto?	Dedicação de carga-horária para os servidores realizarem esse serviço. Infraestrutura da Instituição.	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura da Instituição. Liberação de horário dos servidores para participarem do evento. Orçamento a ser elaborado futuramente conforme o planejamento do evento.	Dedicação de carga-horária dos servidores. Infraestrutura Institucional. Orçamento a ser elaborado futuramente conforme as despesas com a gráfica.
DIAGNÓSTICO 2:	Os processos para gerenciamento e desenvolvimento de novos produtos, serviços e práticas de trabalho são precários.		
PROPOSTA DE ESTRATÉGIA:	I	II	III
5W2H	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
(What) O quê?	Melhorar os processos para o desenvolvimento de novos produtos, serviços e práticas de trabalho relacionados a inovação.	Divulgar frequentemente os processos de inovação dentro da instituição.	-
(Who) Quem?	Setor de Inovação do <i>campus</i> .	Setor de Inovação do <i>campus</i> e Coordenação de Comunicação e Eventos.	-
(When) Quando?	Outubro de 2023.	Novembro de 2023.	-
(Where) Onde?	IFAM <i>Campus</i> Coari.	IFAM <i>Campus</i> Coari.	-
(Why) Por quê?	Para melhorar os processos de inovação na instituição.	Para que todos os servidores conheçam os processos de inovação, caso desejem contribuir com inovações.	-
(How) Como?	Definir os processos de inovação e esquematizá-los para poder analisar a possibilidade de fazer melhorias. Apresentar para gestão a proposta de melhoria para aprovação e implantação das mudanças.	Enviar frequentemente <i>e-mails</i> institucionais para os servidores com informações referentes aos processos de inovação no <i>campus</i> .	-
(How Much) Quanto?	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura Institucional. Software Bizagi versão gratuita.	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura Institucional.	-

DIAGNÓSTICO 3:	A estrutura de trabalho oferecida para inovação no IFAM é precária na opinião de uma parcela dos servidores.		
PROPOSTA DE ESTRATÉGIA:	I	II	III
5W2H	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
(What) O quê?	Evidenciar a estrutura que o IFAM possui a disposição dos servidores.	Modernizar os equipamentos de trabalho conforme as necessidades dos servidores.	-
(Who) Quem?	Setor de Inovação do <i>campus</i> e Coordenação de Comunicação e Eventos.	Setor de Inovação e Departamento de Administração e Planejamento.	-
(When) Quando?	Julho de 2023.	Dezembro de 2023.	-
(Where) Onde?	IFAM <i>Campus</i> Coari.	IFAM <i>Campus</i> Coari.	-
(Why) Por quê?	Para que todos os servidores conheçam a estrutura que a instituição oferece para realização dos seus serviços.	Para dar suporte para que os servidores sejam inovadores em seus serviços.	-
(How) Como?	Fazer um levantamento de todas as máquinas, equipamentos, espaços físicos e setores e departamentos para apoio das atividades. Divulgar a listagem de toda estrutura disponível no IFAM para os servidores através do <i>e-mail</i> institucional.	Consultar os servidores sobre tendências, equipamentos novos, novas tecnologias disponíveis que possam ser adquiridas pela instituição para melhorar o seu trabalho. Planejar a aquisição dessa estrutura para posteriormente sejam adquiridas pela instituição.	-
(How Much) Quanto?	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura Institucional.	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura Institucional. Orçamento a ser definido futuramente após pesquisa de preços dos itens levantados na pesquisa interna com os servidores.	-
DIAGNÓSTICO 4:	O relacionamento com os parceiros da instituição não é muito satisfatório ou bem explorado pelo IFAM na visão da maioria dos servidores.		
PROPOSTA DE ESTRATÉGIA:	I	II	III
5W2H	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
(What) O quê?	Barganhar vantagens dos acordos estabelecidos com o IFAM.	Tornar público os frutos dos acordos firmados para todos os servidores.	-
(Who) Quem?	Setor de Inovação do <i>campus</i> e Coordenação de Extensão (COEX).	Setor de Inovação do <i>campus</i> , Coordenação de Extensão e Coordenação de Comunicação e Eventos.	-
(When) Quando?	Agosto de 2023.	Setembro de 2023.	-

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM
GESTÃO E ESTRATÉGIA – PPGE/UFRRJ

UFRRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL
DO RIO DE JANEIRO

(Where) Onde?	No município de Coari e demais lugares onde se firmarem parcerias.	IFAM <i>Campus</i> Coari.	-
(Why) Por quê?	Para obter vantagem das parcerias criadas.	Para que todos os servidores saibam o resultado das parcerias firmadas e não aleguem desconhecimento das contribuições desses acordos para instituição.	-
(How) Como?	Identificar os interesses dos servidores com as instituições parceiras e providenciar o atendimento dessas necessidades.	Fazer o levantamento das vantagens e resultado das parcerias firmadas e posterior divulgação para todos os servidores através do <i>e-mail</i> institucional periodicamente.	-
(How Much) Quanto?	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura Institucional.	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura Institucional.	-
DIAGNÓSTICO 5: Os programas de treinamento para preparar os servidores para exercerem sua função e para serem inovadores são poucos e fracos para atender as demandas esperadas de inovação.			
PROPOSTA DE ESTRATÉGIA:	I	II	III
5W2H	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
(What) O quê?	Disponibilizar os treinamentos existentes na instituição a todos servidores.	Oferecer treinamentos específicos para os servidores conforme suas necessidades.	Avaliar a qualidade dos treinamentos oferecidos.
(Who) Quem?	Setor de inovação do <i>campus</i> e Coordenação de Gestão de Pessoas.	Setor de inovação do <i>campus</i> e Coordenação de Gestão de Pessoas.	Setor de inovação do <i>campus</i> e Coordenação de Gestão de Pessoas.
(When) Quando?	Julho de 2023.	Março de 2024.	Julho de 2023.
(Where) Onde?	IFAM <i>Campus</i> Coari.	IFAM <i>Campus</i> Coari.	IFAM <i>Campus</i> Coari.
(Why) Por quê?	Para que todos os servidores se sintam capacitados para exercerem seu serviço com qualidade e dentro das expectativas institucionais.	Para atender as necessidades de treinamento específico dos servidores.	Para saber se os treinamentos oferecidos estão gerando os resultados esperados e se estão sendo desenvolvidos adequadamente.
(How) Como?	Fazer o levantamento dos treinamentos que a instituição já oferece. Divulgar para todos os servidores. Coletar os interesses de treinamento dentre os disponíveis. Providenciar um plano de treinamento para atender essas necessidades.	Fazer o levantamento dos treinamentos que os servidores precisam. Elaborar um plano de treinamento e conforme a possibilidade de a instituição atender essas necessidades.	Criar uma ficha de avaliação de treinamentos e acompanhar os resultados do treinamento na rotina de trabalho dos servidores que receberam treinamento.

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM
GESTÃO E ESTRATÉGIA – PPGE/UFRRJ

UFRRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL
DO RIO DE JANEIRO

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
AMAZONAS

(How Much) Quanto?	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura Institucional. Orçamento a ser definido futuramente após levantamento das necessidades e elaboração do plano de treinamento.	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura Institucional. Orçamento a ser definido futuramente após levantamento do plano de treinamento das competências necessárias levantadas na pesquisa interna dos servidores.	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura Institucional.
DIAGNÓSTICO 6:	As metas estratégicas de inovação não são conhecidas ou não são claras para a maioria dos servidores da instituição.		
PROPOSTA DE ESTRATÉGIA:	I	II	III
5W2H	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
(What) O quê?	Criar metas de inovação mais claras para os servidores.	Criar submetas para facilitar o atingimento das metas maiores estabelecidas.	Divulgar as metas de inovação para todos os servidores.
(Who) Quem?	Diretor do IFAM CCO, coordenadores da instituição e setor de inovação do <i>campus</i> .	Chefes de departamentos e setores da instituição.	Chefes de departamentos e setores da instituição e coordenação de comunicação e eventos do <i>campus</i> .
(When) Quando?	Novembro de 2023.	Dezembro de 2023.	Fevereiro de 2024.
(Where) Onde?	IFAM <i>Campus</i> Coari.	IFAM <i>Campus</i> Coari.	IFAM <i>Campus</i> Coari.
(Why) Por quê?	Para nortear os caminhos que a organização precisa realizar para conquistar os objetivos estratégicos.	Para que todos os servidores compreendam o que devem fazer para ajudar no atendimento das metas organizacionais.	Para que todos tenham conhecimento das metas e responsabilidades com a organização.
(How) Como?	Fazer uma reunião da Direção com as chefias da instituição e definirem metas de médio e longo prazo sobre a inovação no <i>campus</i> . E mobilizar os chefes a definir estratégias para atingi-las.	Cada chefe deve se reunir com sua equipe e estabelecer submetas de acordo com as atividades desenvolvidas em cada departamento/setor. Controlar a execução das atividades de modo a atingir as submetas planejadas.	Divulgar para os <i>e-mails</i> dos servidores as metas institucionais de inovação. E determinar que cada chefe frequentemente lembre os seus subordinados das metas que precisam atingir.
(How Much) Quanto?	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura Institucional.	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura Institucional. Definir orçamento futuro conforme as demandas do planejamento tático e operacional.	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura Institucional.
DIAGNÓSTICO 7:	Os projetos de inovação são precários ou não são realizados dentro de prazos e não estão previstos no orçamento da Instituição ou quando estão, os recursos são mínimos para execução desses projetos.		
PROPOSTA DE ESTRATÉGIA:	I	II	III
5W2H	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM
GESTÃO E ESTRATÉGIA – PPGE/UFRRJ

UFRRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

(What) O quê?	Estabelecer normas para o desenvolvimento de projetos de inovação para comporem o orçamento.	Acompanhar com mais frequência o desenvolvimento dos projetos de inovação e intervir quando necessário.	Divulgar os processos para o desenvolvimento de projetos de inovação que precisam de orçamento.
(Who) Quem?	Setor de inovação do <i>campus</i> e o Departamento de Administração e Planejamento.	Setor de inovação do <i>campus</i> e os Chefes de Departamento.	Setor de inovação do <i>campus</i> e Coordenação de Comunicação e Eventos da Instituição.
(When) Quando?	Novembro de 2023.	Fevereiro de 2024.	Dezembro de 2023.
(Where) Onde?	IFAM <i>Campus</i> Coari.	IFAM <i>Campus</i> Coari.	IFAM <i>Campus</i> Coari.
(Why) Por quê?	Para definir as regras que os servidores precisarão seguir para que seus projetos de inovação possam compor o orçamento da instituição.	Para evitar que os projetos não deem certo por falta de acompanhamento, suporte e motivação.	Para que todos os servidores tenham conhecimento e tenham condições de propor projetos de inovação para a instituição.
(How) Como?	Reunir a equipe responsável por esse serviço, que estudarão o assunto e definirão as melhores orientações para essa atividade, e providenciarão a oficialização dessas normas.	Estabelecer um cronograma de acompanhamento dos projetos, com as metas que esperam terem concluído até o prazo determinado para vistorias e fazer requisição de relatórios periódicos. Qualquer evidência que ameace o não cumprimento das metas, prestar o apoio necessário para que consigam honrar com os compromissos.	Enviar para o <i>e-mail</i> institucional dos servidores os processos e regras para a submissão de projetos de inovação que precisam de autorização e orçamento para sua realização, modo a orientar e motivar a criação desses projetos.
(How Much) Quanto?	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura Institucional.	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura Institucional. Orçamento para imprevistos de projetos a serem definidos no planejamento.	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura Institucional.
DIAGNÓSTICO 8:	A revisão dos projetos e planos institucionais são sempre revisados em um período considerado adequado pela maioria dos respondentes, embora alguns servidores considerem que os prazos para tais procedimentos devam ser reduzidos.		
PROPOSTA DE ESTRATÉGIA:	I	II	III
5W2H	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
(What) O quê?	Analisar os projetos e planos da instituição, principalmente os relacionados com inovação com mais brevidade.	Estabelecer padrões para revisão dos planos e projetos do IFAM.	-
(Who) Quem?	Chefes de departamentos, Setor de Inovação do <i>campus</i> e Coordenação de Pesquisa e Inovação da instituição.	Chefes de departamentos, Setor de Inovação do <i>campus</i> e Coordenação de Pesquisa e Inovação da instituição.	-
(When) Quando?	Agosto de 2023.	Agosto de 2023.	-
(Where) Onde?	IFAM <i>Campus</i> Coari.	IFAM <i>Campus</i> Coari.	-

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM
GESTÃO E ESTRATÉGIA – PPGE/UFRRJ

UFRRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL
DO RIO DE JANEIRO

(Why) Por quê?	Para descobrir se os projetos e planos da instituição realmente precisam de prazos menores em suas revisões e atualizações.	Para que as revisões nos projetos e planos da instituição sejam realizadas adequadamente e não sejam atualizadas com falhas e erros.	-
(How) Como?	Fazer um levantamento de todos os projetos e planos da instituição, analisar em equipe, despachar sobre cada caso e providenciar a revisão e atualização dos projetos e planos que precisam de intervenção urgentemente.	Criar protocolos para serem seguidos nos serviços de revisão e atualização dos projetos e planos do IFAM. Oficializar esses procedimentos para que sejam utilizadas pelas comissões incumbidas de tais atividades.	-
(How Much) Quanto?	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura Institucional.	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura Institucional.	-
DIAGNÓSTICO 9:	Na percepção da maioria dos servidores as pessoas trabalham bem em grupo e estão dispostas a colaborar com outras pessoas mesmo que sejam de diferentes setores ou departamentos, porém ainda falta estimular mais o trabalho em equipe na Instituição.		
PROPOSTA DE ESTRATÉGIA:	I	II	III
5W2H	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
(What) O quê?	Oferecer palestras sobre trabalho em equipe e relacionamento interpessoal para os servidores.	-	-
(Who) Quem?	Setor de inovação do <i>campus</i> , Coordenação de gestão de pessoas e Coordenação de Comunicação e Eventos.	-	-
(When) Quando?	Julho de 2023.	-	-
(Where) Onde?	IFAM <i>Campus</i> Coari.	-	-
(Why) Por quê?	Para que todos os servidores se sintam motivados a trabalharem em equipe e ajudar os colegas quando precisarem.	-	-
(How) Como?	Organizar o evento. Escolher uma pessoa <i>expert</i> sobre trabalho em equipe, que além de apresentar teoria, possa oferecer dinâmicas para gerar mais aproximação dos servidores. Convocar todos os servidores para participar do evento.	-	-
(How Much) Quanto?	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura Institucional. Liberação de horário dos servidores para participarem do evento. Orçamento a ser elaborado futuramente conforme o	-	-

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM
GESTÃO E ESTRATÉGIA – PPGE/UFRRJ

UFRRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

	planejamento detalhado da ação.		
DIAGNÓSTICO 10:	A maioria dos servidores consideram conseguir compreender o que os seus clientes precisam e acreditam que atendem as suas necessidades, porém está realidade não é comum a todos servidores.		
PROPOSTA DE ESTRATÉGIA:	I	II	III
5W2H	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
(What) O quê?	Criar um mecanismo organizacional padrão para coletar as demandas do público de cada servidor.	-	-
(Who) Quem?	Setor de inovação do <i>campus</i> .	-	-
(When) Quando?	Setembro de 2023.	-	-
(Where) Onde?	IFAM <i>Campus</i> Coari.	-	-
(Why) Por quê?	Para padronizar a forma com que são abstraídas as exigências dos clientes e melhor sejam compreendidas suas necessidades para buscar atender as suas expectativas.	-	-
(How) Como?	Desenvolver fichas padrão para cada cargo dentro da instituição, poder coletar informação de seus clientes e possam aplicar ocasionalmente para o seu público.	-	-
(How Much) Quanto?	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura Institucional.	-	-
DIAGNÓSTICO 11:	É conhecida pela maioria dos servidores as principais competências da instituição e o seu diferencial competitivo, no entanto nem todos os servidores conhecem satisfatoriamente essas informações.		
PROPOSTA DE ESTRATÉGIA:	I	II	III
5W2H	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
(What) O quê?	Realizar reuniões de trabalho sobre as competências organizacionais e as competências que se espera de cada colaborador.	Explorar o diferencial competitivo da instituição.	-
(Who) Quem?	Setor de inovação do <i>campus</i> , Coordenação de gestão de pessoas.	Setor de inovação do <i>campus</i> , Coordenação de gestão de pessoas e chefias imediatas.	-

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM
GESTÃO E ESTRATÉGIA – PPGE/UFRRJ

UFRRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL
DO RIO DE JANEIRO

(When) Quando?	Agosto de 2023.	Setembro de 2023.	-
(Where) Onde?	IFAM <i>Campus</i> Coari.	IFAM <i>Campus</i> Coari.	-
(Why) Por quê?	Para que todos os servidores tenham conhecimento das competências que precisam ter, desenvolver e aplicar no ambiente de trabalho.	Para obter mais vantagens dentre outras instituições semelhantes, tornar o IFAM mais forte e se destacar na localidade de atuação.	-
(How) Como?	Fazer uma descrição dos cargos do IFAM. Levantar as competências da Instituição e as competências profissionais necessárias para trabalhar no IFAM. Organizar as reuniões de trabalho para apresentar as informações para os servidores.	Identificar os diferenciais competitivos da instituição. Potencializá-los. Utilizar como instrumento de barganha em negócios e parcerias. Fomentar novas competências e mais diferenciais entre a concorrência.	-
(How Much) Quanto?	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura da Instituição. Liberação de horário dos servidores para participarem do evento.	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura da Instituição. Orçamento a ser elaborado futuramente conforme o planejamento da ação.	-
DIAGNÓSTICO 12:	Os instrumentos utilizados pelo IFAM para compreender as necessidades de seu público são considerados precários na opinião da maioria dos servidores.		
PROPOSTA DE ESTRATÉGIA:	I	II	III
5W2H	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
(What) O quê?	Melhorar os processos existentes para compreensão das necessidades dos clientes.	Divulgar os instrumentos de coleta de informação que a instituição possui para os servidores da instituição.	-
(Who) Quem?	Setor de inovação do <i>campus</i> , o Departamento de Administração e Planejamento e o Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão.	Setor de inovação do <i>campus</i> e Coordenação de Comunicação e Eventos.	-
(When) Quando?	Agosto de 2023.	Setembro de 2023.	-
(Where) Onde?	IFAM <i>Campus</i> Coari.	IFAM <i>Campus</i> Coari.	-
(Why) Por quê?	Para facilitar a compreensão dos servidores sobre as necessidades dos clientes.	Para que todos os servidores tenham conhecimentos dos processos existentes na instituição para compreender as necessidades do público.	-
(How) Como?	Revisar os processos existentes. Propor melhorias no processo. Providenciar a oficialização dos novos procedimentos para adoção pelos servidores.	Enviar para o e-mail institucional dos servidores o informativo sobre os processos existentes na instituição para coleta de informações do público de trabalho do IFAM.	-

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM
GESTÃO E ESTRATÉGIA – PPGE/UFRRJ

UFRRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL
DO RIO DE JANEIRO

(How Much) Quanto?	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura Institucional.	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura Institucional.	-
DIAGNÓSTICO 13:	A maioria dos servidores não estão habituados em sugerir ideias para melhoria da organização e não estão engajados em projetos para que estas melhorias aconteçam.		
PROPOSTA DE ESTRATÉGIA:	I	II	III
5W2H	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
(What) O quê?	Criar mecanismos de captação de ideias e sugestões na instituição.	Oferecer eventos para envolver os servidores com as melhorias que a instituição precisa.	Estimular os servidores a participarem de projetos de inovação e melhoria organizacional.
(Who) Quem?	Setor de inovação do <i>campus</i> e Coordenação Gestão da Tecnologia da Informação.	Setor de inovação do <i>campus</i> , Coordenação de gestão de pessoas.	Setor de inovação do <i>campus</i> e chefes de setores e departamentos da instituição.
(When) Quando?	Outubro de 2023.	Outubro de 2023.	Outubro de 2023.
(Where) Onde?	IFAM <i>Campus</i> Coari.	IFAM <i>Campus</i> Coari.	IFAM <i>Campus</i> Coari.
(Why) Por quê?	Para que os servidores tenham opções e facilidades para propor ideias de melhoria na instituição.	Para criar hábitos nos servidores de sugerir ideias para seus chefes de melhorias no trabalho.	Para que os servidores se sintam motivados em participar ativamente da modernização da instituição.
(How) Como?	Estudar as ferramentas existentes para coleta de sugestões em organizações. Propor as ferramentas mais adequadas para ser utilizadas no IFAM. Providenciar a autorização e a aplicação desses recursos na instituição.	Realizar oficinas para os servidores com dinâmicas em grupo que aforem o desejo de contribuir com a instituição.	Instruir os chefes de setores e departamentos da instituição a estimularem frequentemente seus subordinados para que participem direto ou indiretamente de projetos de inovação e melhoria organizacional.
(How Much) Quanto?	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura Institucional. Orçamento a ser elaborado futuramente conforme as tecnologias escolhidas para serem aplicadas na instituição.	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura da Instituição. Liberação de horário dos servidores para participarem do evento. Orçamento a ser elaborado futuramente conforme o planejamento das oficinas.	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura Institucional.
DIAGNÓSTICO 14:	O relacionamento do IFAM com outras instituições de ensino e pesquisa são precários para ajudar com o desenvolvimento de inovações.		
PROPOSTA DE ESTRATÉGIA:	I	II	III
5W2H	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
(What) O quê?	Estreitar o relacionamento com as universidades e centros de pesquisa.	Explorar o relacionamento da instituição com os seus parceiros.	-

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM
GESTÃO E ESTRATÉGIA – PPGE/UFRRJ

UFRRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL
DO RIO DE JANEIRO

(Who) Quem?	Setor de inovação do <i>campus</i> , Coordenação de Extensão e Coordenação de Pesquisa.	Setor de inovação do <i>campus</i> , Coordenação de Extensão e Coordenação de Pesquisa.	-
(When) Quando?	Novembro de 2024.	Novembro de 2024.	-
(Where) Onde?	Em todo território nacional.	Em todo território nacional.	-
(Why) Por quê?	Para trabalharem em conjunto e ajudar no desenvolvimento de inovações.	Para obter vantagem dos relacionamentos e parcerias firmadas com outras instituições.	-
(How) Como?	Fazer contato com as instituições parceiras. Compartilhar ideias inovadoras. Desenvolver projetos juntos.	Identificar o que as instituições parceiras podem contribuir com o IFAM. Propor acordos para se beneficiar destes recursos identificados. E oferecer os recursos institucionais como contrapartida.	-
(How Much) Quanto?	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura Institucional.	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura Institucional. Orçamento a ser elaborado futuramente conforme as contrapartidas acordadas nas negociações das parcerias firmadas.	-

DIAGNÓSTICO 15: A maioria dos servidores acredita que a instituição aprende com os erros cometidos, porém para alguns servidores esse aprendizado não acontece como deveria.

PROPOSTA DE ESTRATÉGIA:	I	II	III
5W2H	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
(What) O quê?	Melhorar os processos de avaliação das ações realizadas na Instituição.	Criar um sistema para registrar as falhas ocorridas na gestão.	-
(Who) Quem?	Setor de inovação do <i>campus</i> , diretoria e chefes de setores e departamentos.	Setor de inovação do <i>campus</i> e Coordenação de Gestão de Tecnologia da Informação da Instituição.	-
(When) Quando?	Dezembro de 2023.	Dezembro de 2023.	-
(Where) Onde?	IFAM <i>Campus</i> Coari.	IFAM <i>Campus</i> Coari.	-
(Why) Por quê?	Para melhorar os processos de aprendizagem organizacional e poder obter mais informações das experiências com as ações realizadas no IFAM.	Para ajudar na gestão do conhecimento da instituição e possibilitar consultas futuras quando forem desenvolver atividades semelhantes e não repetir os mesmos erros.	-

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO E ESTRATÉGIA – PPGE/UFRRJ

UFRRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO

(How) Como?	Padronizar um roteiro de avaliação das ações realizadas na instituição. Providenciar a autorização e aplicação desse protocolo em cada ação realizada no IFAM.	Construir um sistema institucional a ser alimentado pelos chefes e responsáveis pelas ações realizadas no IFAM. Colocar um atalho da interface do sistema no site da instituição. Providenciar a autorização e determinação de alimentação do sistema para consultas futuras após a avaliação das ações institucionais.	-
(How Much) Quanto?	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura Institucional.	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura Institucional.	-
DIAGNÓSTICO 16:	A instituição possui visão estratégica, porém essa visão não é vislumbrada por todos os servidores, assim como os caminhos para atingi-la e algo que preveja ameaças e oportunidades para orientar a gestão em tais situações caso ocorram.		
PROPOSTA DE ESTRATÉGIA:	I	II	III
5W2H	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
(What) O quê?	Atualizar o Planejamento Estratégico do IFAM.	Divulgar o planejamento estratégico da instituição para todos os servidores.	Desenvolver planos táticos e operacionais para o atingimento da visão estratégica.
(Who) Quem?	Setor de inovação do <i>campus</i> , Diretor e chefes de departamentos da instituição.	Setor de inovação do <i>campus</i> e Coordenação de Comunicação e Eventos.	Setor de inovação do <i>campus</i> e chefes de departamentos da instituição.
(When) Quando?	Junho de 2023.	Julho de 2023.	Agosto de 2023.
(Where) Onde?	IFAM <i>Campus</i> Coari.	IFAM <i>Campus</i> Coari.	IFAM <i>Campus</i> Coari.
(Why) Por quê?	Para renovar ou alterar as informações estratégicas da instituição.	Para que todos os servidores tenham conhecimento do planejamento estratégico da instituição e não terem desculpa de não conhecerem tal documento.	Para facilitar a execução do plano estratégico ao desdobrá-lo em ações departamentais.
(How) Como?	Avaliar o plano anterior, modificando o que não deu certo e traçando novas orientações para o futuro, condizentes com a realidade atual da instituição.	Enviar o documento para o e-mail institucional dos servidores e organizar uma apresentação do plano em uma reunião com todos os servidores do IFAM.	Criar estratégias departamentais conforme o plano estratégico da instituição. Elaborar um planejamento apropriado a cada setor, com metas individuais personalizadas.
(How Much) Quanto?	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura Institucional.	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura da Instituição. Liberação de horário dos servidores para participarem do evento. Orçamento a ser elaborado futuramente conforme o planejamento da reunião.	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura Institucional.
DIAGNÓSTICO 17:	Os mecanismos que a instituição possui para gerenciar as mudanças na organização, devido as inovações, são precários.		

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO E ESTRATÉGIA – PPGE/UFRRJ

UFRRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO

PROPOSTA DE ESTRATÉGIA:	I	II	III
5W2H	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
(What) O quê?	Melhorar os mecanismos de gestão de mudanças na instituição.	Acompanhar os processos de implantação de inovações.	-
(Who) Quem?	Setor de inovação do <i>campus</i> , Chefiás e a Coordenação de Gestão de Pessoas.	Setor de inovação do <i>campus</i> e a Coordenação de Gestão de Pessoas.	-
(When) Quando?	Fevereiro de 2024.	Março de 2024.	-
(Where) Onde?	IFAM <i>Campus</i> Coari.	IFAM <i>Campus</i> Coari.	-
(Why) Por quê?	Para que as mudanças sejam mais bem aceitas pelos servidores e se adaptem às mudanças sem dificuldades e resistências e assim obter o máximo de vantagem possível com as transições inovativas.	Para dirimir qualquer fato que possam atrapalhar que as novas rotinas sejam bem-sucedidas e que as adaptações às inovações sejam mais saudáveis, menos bruscas e traumática na organização.	-
(How) Como?	Treinar os servidores com função de chefia para ajudá-los a desenvolver a habilidade de lidar com o dinamismo e as mudanças, como um guia de como se prepararem durante as transformações que estão ocorrendo e que vão ocorrer dentro da instituição.	Periodicamente visitar os setores onde tiveram inovações implementadas para avaliar os avanços e as dificuldades na implantação dos novos processos de trabalho. Propor soluções e resolver os problemas.	-
(How Much) Quanto?	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura da Instituição. Liberação de horário dos servidores para participarem do evento. Orçamento a ser elaborado futuramente conforme o planejamento treinamento.	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura Institucional.	-
DIAGNÓSTICO 18:	A estrutura que a instituição possui para dar suporte e ajudar a tomar decisões rapidamente é precário.		
PROPOSTA DE ESTRATÉGIA:	I	II	III
5W2H	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
(What) O quê?	Criar uma ferramenta para ajudar a gestão a tomar decisões rapidamente.	-	-
(Who) Quem?	Setor de inovação do <i>campus</i> e a Coordenação de Gestão da Tecnologia da Informação.	-	-
(When) Quando?	Abril de 2024.	-	-
(Where) Onde?	IFAM <i>Campus</i> Coari.	-	-

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM
GESTÃO E ESTRATÉGIA – PPGE/UFRRJ

UFRRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

(Why) Por quê?	Para que a instituição seja mais rápida para tomar decisões e agir adequadamente.	-	-
(How) Como?	Desenvolver um software que possibilite tomar decisões e fazer priorização das ações a serem tomadas a partir da análise GUT e a delegação de responsabilidade para o suporte adequando conforme as situações forem surgindo. E adotar essa ferramenta como requisito antes de qualquer decisão a ser escolhida.	-	-
(How Much) Quanto?	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura Institucional.	-	-
DIAGNÓSTICO 19:			
		A maioria dos servidores pesquisados não realizam seus trabalhos junto dos clientes e a exploração de novas oportunidades de trabalho e inovações são precárias.	
PROPOSTA DE ESTRATÉGIA:			
	I	II	III
5W2H	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
(What) O quê?	Tentar desenvolver serviços junto ao seu público para atendê-los da melhor forma.	Explorar novas formas de atender as necessidades dos clientes.	-
(Who) Quem?	Setor de inovação do <i>campus</i> e todos os servidores do IFAM.	Setor de inovação do <i>campus</i> e chefias de setores e departamentos do IFAM.	-
(When) Quando?	Fevereiro de 2024.	Fevereiro de 2024.	-
(Where) Onde?	IFAM <i>Campus</i> Coari.	Na <i>World Wide Web</i> .	-
(Why) Por quê?	Para tentar realizar um serviço mais personalizado, com sugestões dos clientes.	Para estreitar o relacionamento com os clientes e coletar informações sobre suas necessidades.	-
(How) Como?	Orientar servidores sobre possibilidades no seu atendimento ao público. Tentar, quando possível for, realizar alguns serviços na presença do cliente ou parcialmente e coletar suas preferências para desenvolver um serviço personalizado.	Estudar possibilidades de atender as necessidades dos clientes. Buscar soluções modernas pesquisando em instituições similares renomadas no Brasil e na literatura científica. Planejar projeto sobre tais necessidades e submeter a instituição para aprovação, autorização e aplicabilidade.	-
(How Much) Quanto?	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura Institucional.	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura da Instituição. Orçamento a ser elaborado futuramente conforme o planejamento da atividade.	-

DIAGNÓSTICO 20:	Não costumam comparar sistematicamente os resultados da instituição com os dos seus concorrentes e descobrirem se precisam melhorar.		
PROPOSTA DE ESTRATÉGIA:	I	II	III
5W2H	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
(What) O quê?	Criar mecanismos para acompanhar a concorrência e comparar seus resultados.	Buscar novas tecnologias em instituições semelhantes e em locais inovadores.	-
(Who) Quem?	Setor de inovação do <i>campus</i> e Coordenação de Extensão da instituição	Setor de inovação do <i>campus</i> e Coordenação de Extensão da instituição	-
(When) Quando?	Abril de 2024.	Maio de 2024.	-
(Where) Onde?	No Município de Coari.	Em todo território nacional.	-
(Why) Por quê?	Para saber o que as instituições similares estão fazendo e aprender com os resultados de sucesso.	Para aprender coisas novas com as instituições similares renomadas no Brasil.	-
(How) Como?	Fazer <i>benchmarking</i> na concorrência. Pesquisar funcionários e clientes. Fazer relatório das experiências exitosas. Planejar para fazer o mesmo no IFAM.	Fazer visitas técnicas em instituições similares renomadas para aprender com elas.	-
(How Much) Quanto?	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura Institucional.	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura Institucional. Diárias e passagens aos servidores que farão as visitas técnicas conforme o planejamento da equipe para essa atividade.	-
DIAGNÓSTICO 21:	A maioria dos servidores não possuem uma visão nítida de como a inovação pode desenvolver a instituição.		
PROPOSTA DE ESTRATÉGIA:	I	II	III
5W2H	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
(What) O quê?	Oferecer workshop de como ser inovador no trabalho.	-	-
(Who) Quem?	Setor de inovação do <i>campus</i> e Coordenação de Gestão de Pessoas.	-	-
(When) Quando?	Fevereiro de 2024.	-	-
(Where) Onde?	IFAM <i>Campus</i> Coari.	-	-
(Where) Onde?	Para ajudar os servidores a serem inovadores e contribuir com o desenvolvimento da instituição.	-	-

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM
GESTÃO E ESTRATÉGIA – PPGE/UFRRJ

UFRRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL
DO RIO DE JANEIRO

(How) Como?	Planejar o <i>Workshop</i> de acordo com os serviços realizados no IFAM. Fazer os servidores inovarem nas atividades práticas do workshop. Mostrar para os participantes o quanto as inovações contribuem para desenvolvimento da instituição.	-	-
(How Much) Quanto?	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura da Instituição. Liberação de horário dos servidores para participarem do evento. Orçamento a ser elaborado futuramente conforme o planejamento do <i>workshop</i> .	-	-
DIAGNÓSTICO 22:			
Os servidores buscam se atualizar e se preocupam em pesquisar novidades e inovações, porém nem todos fazem isso.			
PROPOSTA DE ESTRATÉGIA:			
	I	II	III
5W2H	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
(What) O quê?	Melhorar sistematicamente os processos para busca de novas ideias e inovações.	Mobilizar os servidores a se atualizarem e progredirem.	-
(Who) Quem?	Setor de inovação do <i>campus</i> e as chefias da instituição.	Setor de inovação do <i>campus</i> , Coordenação de Gestão de Pessoas e as chefias da instituição.	-
(When) Quando?	Março de 2024.	Abril de 2024.	-
(Where) Onde?	IFAM <i>Campus</i> Coari.	IFAM <i>Campus</i> Coari.	-
(Why) Por quê?	Para melhorar possibilitar novas ideias de inovação na instituição.	Para que a instituição tenha os melhores servidores do mercado de trabalho.	-
(How) Como?	Fazer com que as chefias busquem inovações nas atividades que são de suas responsabilidades, para modernizar os serviços dos seus subordinados, sobretudo os mais tradicionais que apresentam resistências a mudanças.	Levar as vantagens que a qualificação e a atualização de atividades podem proporcionar para os servidores. Apresentar os benefícios institucionais para tais atividades. Criar recompensas internas para os servidores que buscam se atualizarem. Incentivar o <i>upgrade</i> profissional dos servidores.	-
(How Much) Quanto?	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura Institucional.	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura Institucional.	-
DIAGNÓSTICO 23:			
A comunicação na instituição é precária na percepção da maioria dos servidores.			

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM
GESTÃO E ESTRATÉGIA – PPGE/UFRRJ

UFRRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL
DO RIO DE JANEIRO

PROPOSTA DE ESTRATÉGIA:	I	II	III
5W2H	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
(What) O quê?	Rever os processos de comunicação institucional para saber onde estão ocorrendo as falhas de comunicação e corrigi-las.	Criar outros meios para divulgar informações importantes na instituição.	-
(Who) Quem?	Setor de inovação do <i>campus</i> , Chefes de Departamentos e a Coordenação de Comunicação e Eventos.	Setor de inovação do <i>campus</i> , Chefes de Departamentos e a Coordenação de Comunicação e Eventos.	-
(When) Quando?	Maior de 2024.	Junho de 2024.	-
(Where) Onde?	IFAM <i>Campus</i> Coari.	IFAM <i>Campus</i> Coari.	-
(Why) Por quê?	Para melhorar a comunicação na instituição e diminuir os ruídos no processo.	Para que a comunicação institucional aconteça da melhor forma e que as informações importantes sejam recebidas e compreendidas pelos receptores.	-
(How) Como?	Levantar os processos de comunicação institucional. Avaliar as formas de comunicação da instituição. Identificar as falhas. Propor melhorias. Providenciar autorização institucional e a aplicabilidade.	Pesquisar novas formas de comunicação institucional. Selecionar as tecnologias mais adequadas que podem ser utilizadas no IFAM. Providenciar a autorização e aplicabilidade desse novo método para transmissão de informação.	-
(How Much) Quanto?	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura Institucional.	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura da Instituição. Orçamento a ser elaborado futuramente conforme as tecnologias encontradas.	-
DIAGNÓSTICO 24:	A instituição não ajuda como deveria empresas e outras instituições a inovarem e desenvolverem-se na percepção da maioria dos servidores.		
PROPOSTA DE ESTRATÉGIA:	I	II	III
5W2H	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
(What) O quê?	Conceder mais transparência aos servidores sobre as ações da instituição para com a sociedade.	Buscar empresas e outras instituições para ajudarem a desenvolverem-se e inovarem.	Ativar a incubadora AITY na instituição.
(Who) Quem?	Setor de inovação do <i>campus</i> , Coordenação de Extensão e a Coordenação de Comunicação e Eventos.	Setor de inovação do <i>campus</i> , Coordenações de Ensino, Pesquisa e Extensão da instituição.	Setor de inovação do <i>campus</i> e Coordenação de Extensão.
(When) Quando?	Julho de 2024.	Agosto de 2024.	Setembro de 2015.
(Where) Onde?	IFAM <i>Campus</i> Coari.	No município de Coari.	IFAM <i>Campus</i> Coari.

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM
GESTÃO E ESTRATÉGIA – PPGE/UFRRJ

UFRRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL
DO RIO DE JANEIRO

(Why) Por quê?	Para que os servidores saibam o que o IFAM faz em prol da Sociedade Coariense.	Para ajudar no desenvolvimento local do município de Coari.	Para ajudar novos empreendimentos a se desenvolverem.
(How) Como?	Levantar as contribuições que a instituição já realizou na cidade e na zona rural de Coari. Divulgar no site da instituição, nas mídias sociais da cidade os feitos do IFAM para o município de Coari e enviar para os e-mails institucionais dos servidores.	Fazer editais para que as empresas e instituições localizadas no município de Coari possam concorrer a vagas para apoio em suas atividades de acordo com as possibilidades de ajuda que o IFAM pode oferecer, assim como um espaço para <i>coworking</i> caso tenham necessidade.	Enviar servidor para treinamento na incubadora AITY do IFAM. Elaborar projeto de implantação da incubadora no <i>Campus</i> Coari. Destinar Espaço físico para instalação do órgão nas suas dependências. Buscar emenda parlamentar para construção das instalações da incubadora. Direcionar estrutura da instituição para atender as necessidades da incubadora. Abrir Edital para incubação de empresas ou propostas de empreendimentos.
(How Much) Quanto?	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura Institucional.	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura Institucional.	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura da Instituição. Diárias e passagens para o servidor responsável pela incubadora receber treinamento na cidade de Manaus. Orçamento a ser elaborado futuramente conforme o Projeto ser elaborado para criação da incubadora no <i>Campus</i> Coari.
DIAGNÓSTICO 25:	Na percepção da maioria dos servidores o aprendizado com empresas e outras instituições é precário assim como a troca de experiências entre elas.		
PROPOSTA DE ESTRATÉGIA:	I	II	III
5W2H	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
(What) O quê?	Reunir com empresas e outras instituições periodicamente.	Estimular os servidores para fazerem benchmarking com organizações que podem aprender com elas.	-
(Who) Quem?	Setor de inovação do <i>campus</i> , a diretoria e coordenação de extensão da instituição.	Setor de inovação do <i>campus</i> e chefias da instituição.	-
(When) Quando?	Outubro de 2014.	Novembro de 2024.	-
(Where) Onde?	IFAM <i>Campus</i> Coari.	Em todo território nacional.	-
(Why) Por quê?	Para compartilhamento de experiência, aprendizagem e solução de problemas.	Para estimular o aprendizado dos servidores com instituições referências nas suas atividades de trabalho.	-

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM
GESTÃO E ESTRATÉGIA – PPGE/UFRRJ

UFRRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL
DO RIO DE JANEIRO

(How) Como?	Convidar empresas e outras instituições da cidade para participar de um grupo colaborativo de lideranças. Criar uma secretaria executiva para cuidar dessa organização e despachar as deliberações das reuniões.	Incentivar <i>network</i> dos servidores com outras instituições e participar de eventos na área de atuação que trabalha no IFAM. Oferecer benefícios para os servidores que conseguirem fazer <i>benchmarking</i> com organizações de referência em inovação de trabalho semelhantes. Elaborar o planejamento anual das visitas técnicas para essa finalidade.	-
(How Much) Quanto?	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura Institucional.	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura da Instituição. Diárias e passagens para os servidores que precisaram viajar para fazer visitas técnicas em instituições fora do município, conforme o planejamento anual disponível para essa atividade.	-
DIAGNÓSTICO 26:	O comprometimento e o suporte para inovações na instituição são precários na percepção da maioria dos servidores.		
PROPOSTA DE ESTRATÉGIA:	I	II	III
5W2H	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
(What) O quê?	Desenvolver estratégias de estímulo a inovação.	Apoiar projetos de inovação no IFAM.	-
(Who) Quem?	Setor de inovação do <i>campus</i> , a diretoria e chefes de departamentos da instituição.	Setor de inovação do <i>campus</i> , a diretoria e chefes de departamentos e setores da instituição.	-
(When) Quando?	Junho de 2014.	Fevereiro de 2024.	-
(Where) Onde?	IFAM <i>Campus</i> Coari.	IFAM <i>Campus</i> Coari.	-
(Why) Por quê?	Para estimular os servidores a serem mais inovadores no IFAM.	Para que os servidores que desenvolvem projetos de inovação se sintam amparados e estimulados pela instituição.	-
(How) Como?	Colocar a inovação como prioridade no Planejamento Estratégico da Instituição. Prever vantagens aos servidores que participarem de projetos de inovação no <i>campus</i> nos editais da instituição.	Dar suporte aos servidores que desenvolvem projetos de inovação na instituição. Ir ao encontro dos servidores engajados com inovação no <i>campus</i> para oferecer assistência ao invés de esperar que eles busquem por ajuda.	-
(How Much) Quanto?	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura Institucional.	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura Institucional.	-

DIAGNÓSTICO 27:	Os mecanismos que a instituição possui para estimular o envolvimento dos servidores com inovação é precário na percepção da maioria dos participantes da pesquisa.		
PROPOSTA DE ESTRATÉGIA:	I	II	III
5W2H	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
(What) O quê?	Melhorar os processos de estímulo dos servidores para inovação.	Motivar iniciativas de inovação na organização.	-
(Who) Quem?	Setor de inovação do <i>campus</i> e Coordenação de Gestão de Pessoas.	Setor de inovação do <i>campus</i> , a diretoria e chefes de departamentos e setores da instituição.	-
(When) Quando?	Julho de 2024.	Agosto de 2024.	-
(Where) Onde?	IFAM <i>Campus</i> Coari.	IFAM <i>Campus</i> Coari.	-
(Why) Por quê?	Para que os servidores se sintam mais estimulados em inovar no IFAM.	Para surgirem novas propostas de inovação na instituição.	-
(How) Como?	Rever os processos existentes de estímulos dos servidores para inovação. Consultar os servidores sobre como gostariam de serem estimulados no IFAM. Identificar o que pode ser atendido dentre sugestões coletadas pelos servidores. Fazer proposta de melhoria nos processos de estímulos a inovação da instituição.	Incentivar os servidores frequentemente a serem inovadores no ambiente de trabalho. Dar autonomia e condições para os servidores desenvolverem seus projetos de inovação.	-
(How Much) Quanto?	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura Institucional.	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura Institucional.	-
DIAGNÓSTICO 28:	A política de recompensa e reconhecimento da organização para apoiar o desenvolvimento de inovações é precária na percepção da maioria dos servidores.		
PROPOSTA DE ESTRATÉGIA:	I	II	III
5W2H	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
(What) O quê?	Criar formas de remuneração e reconhecimento para apoiar o desenvolvimento de inovações.	-	-
(Who) Quem?	Setor de inovação do <i>campus</i> e Coordenação de Gestão de Pessoas.	-	-
(When) Quando?	Setembro de 2024.	-	-
(Where) Onde?	IFAM <i>Campus</i> Coari.	-	-
(Why) Por quê?	Para gerar mais incentivo nos servidores a fim de colaborar na inovação dos seus serviços.	-	-

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM
GESTÃO E ESTRATÉGIA – PPGE/UFRRJ

UFRRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL
DO RIO DE JANEIRO

(How) Como?	Pesquisar novas formas de remuneração existentes. Reconhecer os servidores em público sobre os seus feitos inovadores para o IFAM. Criar premiações para os servidores que se destacarem em seus projetos de inovação.	-	-
(How Much) Quanto?	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura Institucional. Orçamento a ser elaborado futuramente conforme o planejamento da equipe responsável pela atividade.	-	-
DIAGNÓSTICO 29:			
A rede de contatos com pessoas externas e de conhecimento especializado para melhorar o trabalho é precário na percepção da maioria dos servidores.			
PROPOSTA DE ESTRATÉGIA:	I	II	III
5W2H	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
(What) O quê?	Estimular network com pessoas de conhecimento especializado.	Criar pontes entre os servidores da instituição e pessoas expert em inovação.	-
(Who) Quem?	Setor de inovação do <i>campus</i> , a diretoria e chefes de departamentos e setores da instituição.	Setor de inovação do <i>campus</i> e Coordenação de Gestão de Pessoas da instituição.	-
(When) Quando?	Outubro de 2024.	Novembro de 2024.	-
(Where) Onde?	IFAM <i>Campus</i> Coari.	IFAM <i>Campus</i> Coari.	-
(Why) Por quê?	Para aprimorar os trabalhos realizados dentro do IFAM.	Para gerar influência de inovação na instituição.	-
(How) Como?	Fazer uma busca sobre personalidades nacionais nos diversos assuntos que interessam a instituição. Realizar parceria com as instituições que trabalham. Oferecer oportunidades para criação de <i>network</i> entre os servidores e <i>experts</i> nos seus assuntos de trabalho.	Buscar personalidades em Inovação no Brasil e conseguir com que palestrem ou mostrem seus trabalhos para os servidores em eventos específicos criados especialmente para estimular a criação de uma cultura inovadora na instituição.	-
(How Much) Quanto?	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura Institucional.	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura Institucional. Diárias e passagens para os especialistas em inovação.	-
DIAGNÓSTICO 30:			
A maioria dos servidores consideram ter dificuldade para aprender e aplicar o que aprenderam dentro da organização.			

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO E ESTRATÉGIA – PPGE/UFRRJ

UFRRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO

PROPOSTA DE ESTRATÉGIA:	I	II	III
5W2H	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
(What) O quê?	Melhorar metodologias de treinamento realizadas na instituição.	Realizar treinamentos específicos para cada tipo de cargo na instituição.	Explorar a capacidade produtiva dos servidores.
(Who) Quem?	Setor de inovação do <i>campus</i> , equipe pedagógica do IFAM e Coordenação de gestão de pessoas da instituição.	Setor de inovação do <i>campus</i> e Coordenação de gestão de pessoas da instituição.	Setor de inovação do <i>campus</i> e chefias da instituição.
(When) Quando?	Junho de 2023.	Julho de 2024.	Agosto de 2023.
(Where) Onde?	IFAM <i>Campus</i> Coari.	IFAM <i>Campus</i> Coari.	IFAM <i>Campus</i> Coari.
(Why) Por quê?	Para facilitar o aprendizado dos servidores participantes dos treinamentos.	Para melhorar a qualidade dos serviços prestados na instituição e para melhor poderem aplicar o que aprenderam no seu contexto de trabalho.	Para obter retorno em contrapartida dos treinamentos oferecidos pelo IFAM.
(How) Como?	Fazer recomendações pedagógicas a todos palestrantes e treinadores. Prestar auxílio no planejamento e na execução das atividades de aprendizagem organizacional realizadas na instituição.	Levantar as necessidades de treinamento entre os servidores e chefias imediatas. Planejar os treinamentos específicos para cada cargo. Criar um Plano de treinamento para instituição.	Acompanhar os servidores que foram submetidos aos treinamentos. Estabelecer resultados a serem alcançados. Exigir dos servidores esforço, cumprimento de metas e aplicação do que foi aprendido nos treinamentos pelos investimentos realizados com eles.
(How Much) Quanto?	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura Institucional.	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura da Instituição. Liberação de horário dos servidores para participarem do evento. Orçamento a ser elaborado futuramente conforme o plano de treinamento.	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura Institucional.
DIAGNÓSTICO 31:	Os processos que a instituição possui para examinar as propostas de inovações para saber se elas estão de acordo com as estratégias institucionais são precárias na percepção da maioria dos servidores.		
PROPOSTA DE ESTRATÉGIA:	I	II	III
5W2H	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
(What) O quê?	Melhorar os processos de triagem de projetos desenvolvidos na instituição conforme as estratégias organizacionais.	-	-
(Who) Quem?	Setor de inovação do <i>campus</i> .	-	-
(When) Quando?	Setembro de 2024.	-	-
(Where) Onde?	IFAM <i>Campus</i> Coari.	-	-

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM
GESTÃO E ESTRATÉGIA – PPGE/UFRRJ

UFRRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

(Why) Por quê?	Para que os projetos de inovação que estejam de acordo com as estratégias organizacionais possam fluir sem dificuldade e sejam despachados com mais brevidade.	-	-
(How) Como?	Mapear o processo de triagem de processos da instituição. Identificar possibilidades de melhorias. Propor mudanças no processo. Providenciar a autorização e a aplicabilidade do processo aprimorado.	-	-
(How Much) Quanto?	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura Institucional. Software Bizagi versão gratuita.	-	-
DIAGNÓSTICO 32:	O sistema de priorização de projetos que tratam de inovações para aprovação institucional é precário na percepção da maioria dos servidores.		
PROPOSTA DE ESTRATÉGIA:	I	II	III
5W2H	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
(What) O quê?	Clarificar os protocolos para aprovação de projetos na instituição.	Priorizar os projetos de inovação.	-
(Who) Quem?	Setor de inovação do <i>campus</i> , os chefes dos Departamentos e a Coordenação de Comunicação e Eventos.	Setor de inovação do <i>campus</i> e Direção do IFAM CCO.	-
(When) Quando?	Outubro de 2024.	Outubro de 2024.	-
(Where) Onde?	IFAM <i>Campus</i> Coari.	IFAM <i>Campus</i> Coari.	-
(Why) Por quê?	Para que todos os servidores tenham conhecimentos dos protocolos para aprovações dos projetos institucionais.	Para ter um critério de prioridades na instituição.	-
(How) Como?	Descrever todos os protocolos que envolvem aprovação de projetos. Elaborar representações gráficas das etapas dos protocolos existentes. Colocar no Site do IFAM em uma aba de fácil localização. Divulgar para os servidores através do <i>e-mail</i> institucional esses recursos de informação.	Criar uma norma institucional para priorização de projetos que envolvam inovação. Providenciar a autorização e a aplicação da norma no IFAM.	-
(How Much) Quanto?	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura Institucional. Software Bizagi versão gratuita.	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura Institucional.	-

DIAGNÓSTICO 33:	A instituição não possui um clima organizacional propício para o desenvolvimento de inovação na percepção da maioria dos servidores.		
PROPOSTA DE ESTRATÉGIA:	I	II	III
5W2H	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
(What) O quê?	Averiguar detalhadamente o clima organizacional do IFAM.	Melhorar o clima organizacional para inovação.	Apoiar o desenvolvimento de ideias inovadoras e a disposição para implantá-las.
(Who) Quem?	Setor de inovação do <i>campus</i> e a Coordenação de Gestão de Pessoas.	Setor de inovação do <i>campus</i> , a Coordenação de Gestão de Pessoas e ocupantes de função de liderança no IFAM.	Setor de inovação do <i>campus</i> , a Coordenação de Gestão de Pessoas e ocupantes de função de liderança no IFAM.
(When) Quando?	Outubro de 2024.	Novembro de 2024.	Novembro de 2024.
(Where) Onde?	IFAM <i>Campus</i> Coari.	IFAM <i>Campus</i> Coari.	IFAM <i>Campus</i> Coari.
(Why) Por quê?	Para saber quais aspectos do clima organizacional de inovação precisam ser melhorados.	Para melhorar os resultados institucionais de inovação.	Para contribuir com o clima organizacional de inovação na instituição.
(How) Como?	Coletar informações detalhadas pelos servidores sobre o clima organizacional de inovação através de pesquisa. Apurar os resultados e propor melhorias.	Elaborar plano de melhoria do clima organizacional de inovação do <i>campus</i> a partir da pesquisa com a utilização da escala de Siegel. Treinar os líderes da instituição para que melhorem o ambiente de trabalho sobre a sua responsabilidade.	Incentivar os subordinados a serem inovadores. Auxiliá-los em suas ideias de inovação. Criar planejamento para o desenvolvimento das propostas.
(How Much) Quanto?	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura Institucional.	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura da Instituição. Liberação de horário dos servidores para participarem do evento. Orçamento a ser elaborado futuramente conforme o planejamento da ação.	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura Institucional.
DIAGNÓSTICO 34:	A busca por parcerias com universidades e outras instituições para pedir ajuda e suprir as necessidades de aprendizado para inovar é mediana para maioria dos servidores.		
PROPOSTA DE ESTRATÉGIA:	I	II	III
5W2H	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
(What) O quê?	Dispor esforços para firmar mais parcerias e encontrar soluções externas para os problemas de inovação.	-	-
(Who) Quem?	Setor de inovação do <i>campus</i> e a Coordenação de Pesquisa e de Extensão.	-	-
(When) Quando?	Dezembro de 2024.	-	-

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM
GESTÃO E ESTRATÉGIA – PPGE/UFRRJ

UFRRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL
DO RIO DE JANEIRO

(Where) Onde?	No Brasil e em países desenvolvidos.	-	-
(Why) Por quê?	Para ampliar o <i>network</i> da instituição e criar parcerias importantes para o desenvolvimento do IFAM e aumentar a capacidade de encontrar soluções para o <i>campus</i> com instituições mais desenvolvidas.	-	-
(How) Como?	Consultar os servidores sobre instituições importantes para sua atuação no IFAM que podem contribuir para gerar inovação no seu serviço. Pesquisar por instituições de renomadas no mundo e buscar estabelecer parcerias com elas e encontrar soluções inovadoras para as necessidades do <i>campus</i> Coari. Criar planejamento para atender essa demanda dentro das possibilidades institucionais. Visitar tais instituições para viabilidade de parceria e posteriormente firmar acordos com elas.	-	-
(How Much) Quanto?	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura Institucional. Diárias e passagens para os servidores que precisarão viajar para realização do serviço conforme o planejamento a ser elaborado para esse fim.	-	-
DIAGNÓSTICO 35:	A maioria dos servidores estão dispostos em aprender com outras organizações e declaram possuir facilidade para aprender com experiências exitosas, embora não seja a realidade de todos.		
PROPOSTA DE ESTRATÉGIA:	I	II	III
5W2H	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
(What) O quê?	Oferecer Treinamento com profissionais experientes e gabaritados.	Simplificar o conteúdo dos treinamentos a serem ministrados.	-
(Who) Quem?	Setor de inovação do <i>campus</i> e a Coordenação de Gestão de Pessoas.	Setor de inovação do <i>campus</i> , equipe pedagógica do IFAM e a Coordenação de Gestão de Pessoas.	-
(When) Quando?	Fevereiro de 2025.	Fevereiro de 2025.	-
(Where) Onde?	IFAM <i>Campus</i> Coari.	IFAM <i>Campus</i> Coari.	-
(Why) Por quê?	Para melhorar a qualidade dos treinamentos a serem oferecidos pela instituição para inovação do IFAM.	Facilitar o aprendizado dos servidores.	-

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM
GESTÃO E ESTRATÉGIA – PPGE/UFRRJ

UFRRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

(How) Como?	Encontrar os profissionais mais adequados para aplicar os treinamentos dentro dos interesses organizacionais. Planejar a viabilidade de oferecer treinamentos com estes profissionais experientes e gabaritados em determinados assuntos estratégicos.	Submeter os conteúdos programáticos do treinamento para equipe pedagógica do <i>campus</i> ajudar a planejar a aplicação dos conhecimentos a serem explanados no treinamento e simplificar a forma de apresentar as informações com o uso de recursos tecnológicos modernos.	-
(How Much) Quanto?	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura Institucional.	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura Institucional. Orçamento a ser elaborado conforme o planejamento detalhado das ações.	-
DIAGNÓSTICO 36:	Os projetos de inovação realizados no IFAM estão ligados moderadamente as estratégias da instituição.		
PROPOSTA DE ESTRATÉGIA:	I	II	III
5W2H	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
(What) O quê?	Estimular que sejam desenvolvidos projetos conforme os interesses organizacionais previstos no planejamento estratégico do IFAM.	-	-
(Who) Quem?	Setor de inovação do <i>campus</i> e chefias da instituição.	-	-
(When) Quando?	Setembro de 2024.	-	-
(Where) Onde?	IFAM <i>Campus</i> Coari.	-	-
(Why) Por quê?	Para que sejam propostos projetos institucionais de acordo com o planejamento estratégico do IFAM.	-	-
(How) Como?	Escolher as metas prioritárias a serem trabalhadas. Motivar os servidores a desenvolverem projetos no sentido de atender as expectativas estratégicas da instituição. E priorizar os projetos que estão conectados ao Plano Estratégico do IFAM, principalmente os relacionados a inovação.	-	-
(How Much) Quanto?	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura Institucional.	-	-
DIAGNÓSTICO 37:	A flexibilidade para testar pequenos projetos de inovação durante a prestação de serviço no IFAM é precária.		

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM
GESTÃO E ESTRATÉGIA – PPGE/UFRRJ

UFRRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL
DO RIO DE JANEIRO

PROPOSTA DE ESTRATÉGIA:	I	II	III
5W2H	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
(What) O quê?	Apoiar pequenas iniciativas de melhoria na instituição.	-	-
(Who) Quem?	Setor de inovação do <i>campus</i> e ocupantes de função de liderança no IFAM.	-	-
(When) Quando?	Novembro de 2024.	-	-
(Where) Onde?	IFAM <i>Campus</i> Coari.	-	-
(Why) Por quê?	Para ajudar na experimentação e testagem de viabilidade da ideia inovadora no ambiente organizacional.	-	-
(How) Como?	Planejar horários para que os servidores testem suas ideias inovadoras. Flexibilizar na medida do possível processos de trabalho para experimentar propostas de mudanças no IFAM.	-	-
(How Much) Quanto?	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura Institucional.	-	-
DIAGNÓSTICO 38:	A maioria dos servidores considera que trabalha bem em equipe no IFAM, no entanto para alguns servidores há muito no que melhorar ainda.		
PROPOSTA DE ESTRATÉGIA:	I	II	III
5W2H	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
(What) O quê?	Formar lideranças estratégicas na instituição.	Desenvolver um espírito de equipe nos servidores.	-
(Who) Quem?	Setor de inovação do <i>campus</i> e a Coordenação de Gestão de Pessoas.	Setor de inovação do <i>campus</i> , Psicóloga da instituição e ocupantes de função de liderança no IFAM.	-
(When) Quando?	Fevereiro de 2025.	Março de 2025.	-
(Where) Onde?	IFAM <i>Campus</i> Coari.	IFAM <i>Campus</i> Coari.	-
(Why) Por quê?	Para preparar as chefias do IFAM a se tornarem verdadeiros líderes.	Para se obter melhores resultado no trabalho conjunto dos servidores.	-

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM
GESTÃO E ESTRATÉGIA – PPGE/UFRRJ

UFRRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL
DO RIO DE JANEIRO

(How) Como?	Capacitar as pessoas com função de liderança. Determinar as tarefas que se esperam desses líderes. Cobrar resultados de seu trabalho.	Eventos para essa finalidade. Aplicação de Dinâmicas de grupo e outras Técnicas para fomentar o espírito equipe nos servidores. Estímulos da Liderança.	-
(How Much) Quanto?	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura da Instituição. Liberação de horário dos servidores para participarem do evento. Orçamento a ser elaborado futuramente conforme o planejamento da ação.	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura da Instituição. Liberação de horário dos servidores para participarem do evento. Orçamento a ser elaborado futuramente conforme o planejamento da ação.	-
DIAGNÓSTICO 39:			
No IFAM segundo a maioria dos servidores não se busca estar próximo aos usuários principais para desenvolver serviços sob medida a eles.			
PROPOSTA DE ESTRATÉGIA:	I	II	III
5W2H	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
(What) O quê?	Fazer com que os servidores estejam mais próximos da sua clientela.	-	-
(Who) Quem?	Setor de inovação do <i>campus</i> e ocupantes de função de liderança no IFAM.	-	-
(When) Quando?	Março de 2025.	-	-
(Where) Onde?	IFAM <i>Campus</i> Coari.	-	-
(Why) Por quê?	Para melhorar o relacionamento com os clientes e poder terem novas ideias de como realizar seus serviços sob medida para suas necessidades.	-	-
(How) Como?	Estimular os servidores a buscarem se aproximar dos clientes e perceberem suas reais necessidades. Obter <i>feedbacks</i> dos seus serviços para buscar melhorarem no trabalho.	-	-
(How Much) Quanto?	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura Institucional.	-	-
DIAGNÓSTICO 40:			
A forma com que mensuram elementos chaves para gestão da inovação na instituição é precário o que impede melhorias organizacionais.			
PROPOSTA DE ESTRATÉGIA:	I	II	III
5W2H	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM
GESTÃO E ESTRATÉGIA – PPGE/UFRRJ

UFRRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL
DO RIO DE JANEIRO

(What) O quê?	Desenvolver instrumentos para avaliar a gestão da inovação no IFAM.	Acompanhar periodicamente os as medidas adotadas para melhoria da instituição e seus resultados.	Fazer a avaliação de desempenho dos servidores.
(Who) Quem?	Setor de inovação do <i>campus</i> e a Coordenação de Gestão de Pessoas.	Setor de inovação do <i>campus</i> e a Coordenação de Gestão de Pessoas.	Setor de inovação do <i>campus</i> e a Coordenação de Gestão de Pessoas.
(When) Quando?	Fevereiro de 2025.	Julho de 2025.	Fevereiro de 2024.
(Where) Onde?	IFAM <i>Campus</i> Coari.	IFAM <i>Campus</i> Coari.	IFAM <i>Campus</i> Coari.
(Why) Por quê?	Para poder mensurar a evolução da gestão da inovação no <i>campus</i> e identificar o que pode ser melhorados na instituição.	Para acompanhar a adesão das propostas de melhorias sugeridas na auditoria da gestão da inovação da instituição.	Para monitorar os progressos individuais dos servidores.
(How) Como?	Aderir ao modelo utilizado por Joe Joe Tidd, Jonh Bessant e Keith Pavitt para avaliar a situação da gestão da inovação da Instituição ou criar modelo próprio para essa finalidade. Apurar os resultados e propor melhorias.	Aplicar periodicamente os instrumentos de coleta de dados para avaliar a gestão da inovação na instituição. Comparar os resultados. Corrigir as falhas identificadas no estudo.	Elaborar formulário para avaliação de desempenho 360º personalizado conforme cada ponto de vista. Criar um sistema ou adquirir um <i>software</i> específico para essa finalidade para facilitar a extração das informações desejadas. Aplicar a pesquisa, organizar os dados e acompanhar o comprometimento com a inovação dos servidores. Reunir individualmente com cada pessoa analisada para o <i>feedback</i> do seu desempenho.
(How Much) Quanto?	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura Institucional.	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura Institucional.	Dedicação de carga-horária para os servidores que farão o serviço. Infraestrutura da Instituição. Liberação de horário dos servidores para participarem da atividade. Orçamento a ser elaborado futuramente conforme o planejamento da ação.

Fonte: Elaboração própria (2023)

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM
GESTÃO E ESTRATÉGIA – PPGE/UFRRJ

UFRRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL
DO RIO DE JANEIRO

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
AMAZONAS

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O plano de ação foi elaborado considerando o problema evidenciado no diagnóstico feito a partir das interpretações obtidas após a análise do estudo, com a utilização da ferramenta 5W2H para direcionar as ações que precisam ser postas em prática para sanar as deficiências identificadas na instituição a respeito da gestão da inovação.

A proposta apresentada no plano de ação foi desenvolver uma estratégia completa, planejada para solução de cada problema apontado no diagnóstico dos fatores que contribuem para o fomento das inovações, extraídos de cada afirmativa utilizada no questionário da pesquisa para coleta dos dados que foram avaliados, no intuito de nortear a execução das ações que podem ser tomadas pela gestão da unidade.

O presente plano pode ser modificado, sobretudo para alterar os prazos sugeridos, acrescentar os valores do orçamento de algumas ações que serão planejados futuramente, e enriquecido com mais informações e outras propostas sem dificuldade, uma vez que o formato com o qual foi elaborado, esse instrumento de planejamento, favorece a alteração de seu conteúdo quando necessário, nem comprometer o restante da estrutura, no intuito de adequar o plano conforme as necessidades e interesses da gestão do IFAM para fomentar a inovação do *campus*.

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM
GESTÃO E ESTRATÉGIA – PPGE/UFRRJ

UFRRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL
DO RIO DE JANEIRO

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
AMAZONAS

REFERÊNCIAS

CARVALHO, H. G.; REIS, D. R.; CAVALCANTE, M. B. **Gestão da Inovação**. Curitiba: Aymar, 2011.

MARTINS, M. O. **Aplicação do método 5w2h em uma microempresa de artefatos têxteis**. 2017. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2017.

MATTOS, J. F.; STOFFEL, H. R.; TEIXEIRA, R. A. **Mobilização Empresarial pela Inovação**: cartilha - gestão da inovação. Brasília: Confederação Nacional da Indústria, 2010.

MEIRA, R. C. **As ferramentas para a melhoria da qualidade**. Porto Alegre: SEBRAE, 2003.

NAKAGAMA, M. **Ferramenta 5W2H** - Plano de ação para empreendedores. Estratégia e Gestão. Disponível em:

<https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/5W2H.pdf>. Acesso em: 05 abr. 2022.

OLIVEIRA, S. B. **Técnicas e Métodos de Análise e Solução de Problemas**. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Disciplina Sistemas Métodos Administrativos; material de apoio ao aluno. Seropédica: 2021.

SILVA, A. O.; RORATTO, L.; SERVAT, M. E.; DORNELES, L.; POLACINSKI, E. Gestão da qualidade: aplicação da ferramenta 5w2h como plano de ação para projeto de abertura de uma empresa. IN: 3º Semana Internacional das Engenharias da FAHOR, 3, 2013, Horizontina. **Anais** [...]. Horizontina: SIEF, 2013.

PERIARD, G. **O que é o 5W2H e como ele é utilizado**. 2012. Disponível em: <https://estudantesdeadm.webnode.com.br/news/o-que-e-o-5w2h-e-como-ele-e-utilizado-/>. Acesso em: 05 abr. 2022.

TAKAHASHI, S; TAKAHASHI, V. P. **Estratégia de inovação** – oportunidades e competências. Barueri: Manole, 2011.

TIDD, J.; BESSANT, J.; PAVITTI, K. **Gestão da Inovação**. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2008.

ANEXO I - FRAMEWORK PARA AVALIAÇÃO DA GESTÃO DA INOVAÇÃO

Quão bem gerenciamos a Inovação?

Esta ferramenta simples de autoavaliação chama a atenção para algumas áreas importantes em gestão da inovação. A seguir, você encontrará afirmações que descrevem “o jeito de fazer as coisas aqui” – o padrão de comportamento que descreve como a organização lida com a questão de inovação. Para cada afirmação, atribua uma pontuação entre 1 (= definitivamente falso) e 7 (= muito verdadeiro).

Afirmação	Pontuação 1= definitivamente falso e 7= muito verdadeiro
1. As pessoas têm uma ideia clara de como a Inovação pode nos ajudar a competir.	
2. Há processos apropriados que nos ajudam a gerenciar o desenvolvimento de um novo produto de maneira eficaz, desde a ideia até o lançamento.	
3. Nossa estrutura de organização não reprime a Inovação, mas favorece sua ocorrência.	
4. Há um forte comprometimento com treinamento e desenvolvimento de pessoas.	
5. Temos bons relacionamentos com nossos fornecedores, nos quais ambas as partes ganham.	
6. Nossa estratégia de Inovação é expressa de maneira clara; assim, todos conhecem as metas de melhoria.	
7. Nossos projetos de Inovação geralmente são realizados no prazo e dentro de orçamento.	
8. As pessoas trabalham bem em conjunto além dos limites departamentais.	
9. Levamos tempo para revisar nossos projetos, para que, da próxima vez, melhoremos nosso desempenho.	
10. Somos bons em compreender as necessidades de nossos clientes/ usuários finais.	
11. As pessoas sabem qual é nossa competência característica – o que nos dá vantagem competitiva.	
12. Possuímos mecanismos eficazes para nos assegurar de que todos (não apenas o setor de marketing) compreendam as necessidades do cliente.	
13. As pessoas estão envolvidas com sugestão de ideias para melhorias dos produtos ou processos.	
14. Trabalhamos bem com universidades e outros centros de pesquisa para ajudar a desenvolver nosso conhecimento.	
15. Aprendemos a partir de nossos erros.	
16. Olhamos para frente, em um caminho estruturado (utilizando ferramentas e técnicas de previsão), para experimentar e imaginar futuras ameaças e oportunidades.	
17. Possuímos mecanismos eficazes para gerenciar a mudança de processo, desde a ideia até a implementação bem-sucedida.	

18. Nossa estrutura ajuda-nos a tomar decisões rapidamente.
19. Trabalhamos próximos de nossos clientes na exploração e no desenvolvimento de novos conceitos.
20. Comparamos sistematicamente nossos produtos e processos com os de outras empresas.
21. Nossa equipe tem uma visão compartilhada de como a empresa se desenvolverá por meio da inovação.
22. Pesquisamos sistematicamente ideias de novos produtos.
23. A comunicação é eficaz e funciona de cima para baixo, de baixo para cima e através da organização.
24. Colaboramos com outras empresas para desenvolver novos produtos ou processos.
25. Reunimo-nos e compartilhamos experiências com outras empresas para que nos ajudem a aprender.
26. Há comprometimento e suporte da alta gestão para inovação.
27. Possuímos mecanismos adequados para assegurar o envolvimento prévio de todos os departamentos no desenvolvimento de novos produtos/processos.
28. Nosso sistema de recompensa e reconhecimento apóia a inovação.
29. Tentamos desenvolver redes de contato externas com pessoas que podem nos ajudar – por exemplo, pessoas com conhecimento especializado.
30. Somos bons em captar o que aprendemos; assim, outros dentro da organização podem fazer uso disso.
31. Possuímos processos adequados para examinar novos desenvolvimentos tecnológicos ou de mercado e determinar o que eles significam para a estratégia de nossa empresa.
32. Temos um sistema claro para escolha de projetos de inovação.
33. Temos um clima de apoio para novas ideias – as pessoas não precisam deixar a organização para torná-las realidade.
34. Trabalhamos próximos do sistema de ensino local e nacional para comunicar nossas necessidades de habilidades.
35. Somos bons em aprender com outras organizações.
36. Existe uma ligação clara entre os projetos de inovação que realizamos e a estratégia geral do negócio.
37. Existe flexibilidade suficiente em nosso sistema de desenvolvimento de produto para permitir que pequenos projetos “rápidos” aconteçam.
38. Trabalhamos bem em equipe.
39. Trabalhamos próximos de “usuários principais” para desenvolver novos produtos e serviços inovadores.
40. Usamos mensurações para ajudar a identificar onde e quando podemos melhorar nossa gestão da inovação.

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM
GESTÃO E ESTRATÉGIA – PPGE/UFRRJ

UFRRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

(...continuação)

Quando você tiver terminado, some os totais, conforme segue:

Número da pergunta	Pontos	Número da pergunta	Pontos	Número da pergunta	Pontos	Número da pergunta	Pontos	Número da pergunta	Pontos
1		2		3		4		5	
6		7		8		9		10	
11		12		13		14		15	
16		17		18		19		20	
21		22		23		24		25	
26		27		28		29		30	
31		32		33		34		35	
36		37		38		39		40	
Soma									
Total									
Divida por 8									
Sua pontuação para...	Estratégia		Processos		Organização		Relacionamentos		Aprendizagem

Agora, trace um perfil para as cinco dimensões na página seguinte.

(continua)

Fonte: Tidd, Bessant e Pavitt (2008)

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM
GESTÃO E ESTRATÉGIA – PPGE/UFRRJ

UFRRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
AMAZONAS

ANEXO II - DIAGNÓSTICO DA PESQUISA

Afirmativa	Escala	Conceito	Referência de Análise	Quantidade de Respostas	Porcentagem Equivalente %	Agrupamento %	Classificação	Diagnóstico
01	1	Inexistente		1	3,0			A percepção sobre a importância da inovação para competitividade e desenvolvimento do IFAM é clara para maioria dos servidores, porém não é para todo mundo.
	2	Péssimo	Ponto Fraco	3	9,1	18,2		
	3	Ruim		2	6,1			
	4	Mediano	Meio Termo	9	27,3	27,3	Ponto Forte	
	5	Bom		11	33,3			
	6	Ótimo	Ponto Forte	7	21,2	54,5		
	7	Excelente		0	0,0			
	Frequência Acumulada			33	100	100	-	-
02	1	Inexistente		0	0,0			Os processos para gerenciamento e desenvolvimento de novos produtos, serviços e práticas de trabalho são precários.
	2	Péssimo	Ponto Fraco	10	30,3	48,5		
	3	Ruim		6	18,2			
	4	Mediano	Meio Termo	9	27,3	27,3	Ponto Fraco	
	5	Bom		6	18,2			
	6	Ótimo	Ponto Forte	1	3,0	24,2		
	7	Excelente		1	3,0			
	Frequência Acumulada			33	100	100	-	-
03	1	Inexistente		0	0,0			A estrutura de trabalho oferecida para inovação no IFAM é precária na opinião de uma parcela dos servidores.
	2	Péssimo	Ponto Fraco	2	6,1	27,3		
	3	Ruim		7	21,2			
	4	Mediano	Meio Termo	11	33,3	33,3	Ponto Forte	
	5	Bom		7	21,2			
	6	Ótimo	Ponto Forte	3	9,1	39,4		
	7	Excelente		3	9,1			
	Frequência Acumulada			33	100	100	-	-
04	1	Inexistente		1	3,0			O relacionamento com os parceiros da instituição não é muito
	2	Péssimo	Ponto Fraco	3	9,1	45,5	Ponto Fraco	

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM
GESTÃO E ESTRATÉGIA – PPGE/UFRRJ

UFRRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
AMAZONAS

	3	Ruim		11	33,3					
	4	Mediano	Meio Termo	4	12,1	12,1				
	5	Bom		11	33,3					
	6	Ótimo	Ponto Forte	3	9,1	42,4				
	7	Excelente		0	0,0					
	Frequência Acumulada			33	100	100	-			satisfatório ou bem explorado pelo IFAM na visão da maioria dos servidores.
	1	Inexistente		9	27,3					
	2	Péssimo	Ponto Fraco	7	21,2	72,7				
	3	Ruim		8	24,2					
05	4	Mediano	Meio Termo	6	18,2	18,2	Ponto Fraco			Os programas de treinamento para preparar os servidores para exercerem sua função e para serem inovadores são poucos e fracos para atender as demandas esperadas de inovação.
	5	Bom		3	9,1					
	6	Ótimo	Ponto Forte	0	0,0	9,1				
	7	Excelente		0	0,0					
	Frequência Acumulada			33	100	100	-			
	1	Inexistente		0	0,0					
	2	Péssimo	Ponto Fraco	11	33,3	48,5				
	3	Ruim		5	15,2					
06	4	Mediano	Meio Termo	16	48,5	48,5	Ponto Fraco			As metas estratégicas de inovação não são conhecidas ou não são claras para a maioria dos servidores da instituição.
	5	Bom		1	3,0					
	6	Ótimo	Ponto Forte	0	0,0	3,0				
	7	Excelente		0	0,0					
	Frequência Acumulada			33	100	100	-			
	1	Inexistente		1	3,0					
	2	Péssimo	Ponto Fraco	9	27,3	63,6				
	3	Ruim		11	33,3					
07	4	Mediano	Meio Termo	5	15,2	15,2	Ponto Fraco			Os projetos de inovação são precários ou não são realizados dentro de prazos e não estão previstos no orçamento da Instituição ou quando estão, os recursos são mínimos para execução desses projetos.
	5	Bom		7	21,2					
	6	Ótimo	Ponto Forte	0	0,0	21,2				
	7	Excelente		0	0,0					
	Frequência Acumulada			33	100	100	-			
	1	Inexistente		0	0,0					
08	2	Péssimo	Ponto Fraco	0	0,0	24,2	Ponto Forte			A revisão dos projetos e planos institucionais são sempre revisados em um período de tempo considerado adequado
	3	Ruim		8	24,2					

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM
GESTÃO E ESTRATÉGIA – PPGE/UFRRJ

UFRRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL
DO RIO DE JANEIRO

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
AMAZONAS

	4	Mediano	Meio Termo	8	24,2	24,2		
	5	Bom		2	6,1			
	6	Ótimo	Ponto Forte	13	39,4	51,5		
	7	Excelente		2	6,1			
	Frequência Acumulada			33	100	100	-	-
	1	Inexistente		1	3,0			
	2	Péssimo	Ponto Fraco	3	9,1	30,3		
	3	Ruim		6	18,2			
09	4	Mediano	Meio Termo	7	21,2	21,2	Ponto Forte	
	5	Bom		9	27,3			
	6	Ótimo	Ponto Forte	5	15,2	48,5		
	7	Excelente		2	6,1			
	Frequência Acumulada			33	100	100	-	-
	1	Inexistente		1	3,0			
	2	Péssimo	Ponto Fraco	5	15,2	30,3		
	3	Ruim		4	12,1			
10	4	Mediano	Meio Termo	7	21,2	21,2	Ponto Forte	
	5	Bom		9	27,3			
	6	Ótimo	Ponto Forte	6	18,2	48,5		
	7	Excelente		1	3,0			
	Frequência Acumulada			33	100	100	-	-
	1	Inexistente		1	3,0			
	2	Péssimo	Ponto Fraco	4	12,1	27,3		
	3	Ruim		4	12,1			
11	4	Mediano	Meio Termo	8	24,2	24,2	Ponto Forte	
	5	Bom		13	39,4			
	6	Ótimo	Ponto Forte	3	9,1	48,5		
	7	Excelente		0	0,0			
	Frequência Acumulada			33	100	100	-	-
	1	Inexistente		2	6,1			
	2	Péssimo	Ponto Fraco	6	18,2	51,5		
	3	Ruim		9	27,3			
12	4	Mediano	Meio Termo	5	15,2	15,2	Ponto Fraco	

pela maioria dos respondentes, embora alguns servidores considerem que os prazos para tais procedimentos devam ser reduzidos.

As pessoas trabalham bem em grupo e estão dispostas a colaborar com outras pessoas mesmo que sejam de diferentes setores ou departamentos na percepção da maioria dos servidores, porém ainda falta estimular mais o trabalho em equipe na Instituição.

A maioria dos servidores consideram conseguir compreender o que os seus clientes precisam e acreditam que atendem as suas necessidades, porém esta realidade não é comum a todos servidores.

É conhecida pela maioria dos servidores as principais competências da instituição e o seu diferencial competitivo, no entanto nem todos os servidores conhecem satisfatoriamente essas informações.

Os instrumentos utilizados pelo IFAM para compreender as necessidades de seu público são considerados precários

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM
GESTÃO E ESTRATÉGIA – PPGE/UFRRJ

UFRRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
AMAZONAS

na opinião da maioria
dos servidores.

	5	Bom		11	33,3				
	6	Ótimo	Ponto Forte	0	0,0	33,3			
	7	Excelente		0	0,0				
	Frequência Acumulada			33	100	100	-	-	
	1	Inexistente		2	6,1				
	2	Péssimo	Ponto Fraco	5	15,2	39,4			
	3	Ruim		6	18,2				
13	4	Mediano	Meio Termo	8	24,2	24,2	Ponto Fraco		A maioria dos servidores não estão habituados em sugerir ideias para melhoria da organização e não estão engajados em projetos para que estas melhorias aconteçam.
	5	Bom		4	12,1				
	6	Ótimo	Ponto Forte	4	12,1	36,4			
	7	Excelente		4	12,1				
	Frequência Acumulada			33	100	100	-	-	
	1	Inexistente		0	0,0				
	2	Péssimo	Ponto Fraco	8	24,2	48,5			
	3	Ruim		8	24,2				
14	4	Mediano	Meio Termo	8	24,2	24,2	Ponto Fraco		O relacionamento do IFAM com outras instituições de ensino e pesquisa são precários para ajudar com o desenvolvimento de inovações.
	5	Bom		7	21,2				
	6	Ótimo	Ponto Forte	2	6,1	27,3			
	7	Excelente		0	0,0				
	Frequência Acumulada			33	100	100	-	-	
	1	Inexistente		2	6,1				
	2	Péssimo	Ponto Fraco	2	6,1	36,4			
	3	Ruim		8	24,2				
15	4	Mediano	Meio Termo	8	24,2	24,2	Ponto Forte		A maioria dos servidores acredita que a instituição aprende com os erros cometidos, porém para alguns servidores esse aprendizado não acontece como deveria.
	5	Bom		6	18,2				
	6	Ótimo	Ponto Forte	3	9,1	39,4			
	7	Excelente		4	12,1				
	Frequência Acumulada			33	100	100	-	-	
	1	Inexistente		2	6,1				
	2	Péssimo	Ponto Fraco	6	18,2	45,5			
16	3	Ruim		7	21,2		Ponto Fraco		A instituição possui visão estratégica, porém essa visão não é vislumbrada por todos os servidores, assim como os caminhos para atingi-la e algo que preveja ameaças e oportunidades para
	4	Mediano	Meio Termo	9	27,3	27,3			
	5	Bom	Ponto Forte	8	24,2	27,3			

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM
GESTÃO E ESTRATÉGIA – PPGE/UFRRJ

7 Excelente

UFRRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL
DO RIO DE JANEIRO

1 3,0

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
AMAZONAS

	Frequência Acumulada		33	100	100	-	-
	1	Inexistente	3	9,1			
	2	Péssimo Ponto Fraco	4	12,1	57,6		
	3	Ruim	12	36,4			
21	4	Mediano Meio Termo	6	18,2	18,2	Ponto Fraco	A maioria dos servidores não possuem uma visão nítida de como a inovação pode desenvolver a instituição.
	5	Bom	7	21,2			
	6	Ótimo Ponto Forte	1	3,0	24,2		
	7	Excelente	0	0,0			
	Frequência Acumulada		33	100	100	-	-
	1	Inexistente	1	3,0			
	2	Péssimo Ponto Fraco	2	6,1	42,4		
	3	Ruim	11	33,3			
22	4	Mediano Meio Termo	5	15,2	15,2	Ponto Fraco	Os servidores buscam se atualizar e se preocupam em pesquisar novidades e inovações, porém nem todos fazem isso.
	5	Bom	9	27,3			
	6	Ótimo Ponto Forte	4	12,1	42,4		
	7	Excelente	1	3,0			
	Frequência Acumulada		33	100	100	-	-
	1	Inexistente	4	12,1			
	2	Péssimo Ponto Fraco	6	18,2	48,5		
	3	Ruim	6	18,2			
23	4	Mediano Meio Termo	5	15,2	15,2	Ponto Fraco	A comunicação na instituição é precária na percepção da maioria dos servidores.
	5	Bom	7	21,2			
	6	Ótimo Ponto Forte	5	15,2	36,4		
	7	Excelente	0	0,0			
	Frequência Acumulada		33	100	100	-	-
	1	Inexistente	2	6,1			
	2	Péssimo Ponto Fraco	5	15,2	51,5		
	3	Ruim	10	30,3			
24	4	Mediano Meio Termo	11	33,3	33,3	Ponto Fraco	A instituição não ajuda como deveria empresas e outras instituições a inovarem e desenvolverem-se na percepção da maioria dos servidores.
	5	Bom	2	6,1			
	6	Ótimo Ponto Forte	3	9,1	15,2		
	7	Excelente	0	0,0			

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM
GESTÃO E ESTRATÉGIA – PPGE/UFRRJ

Frequência Acumulada

UFRRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL
DO RIO DE JANEIRO

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
AMAZONAS

				33	100	100	-	-
	1	Inexistente		6	18,2			
	2	Péssimo	Ponto Fraco	7	21,2	54,5		
	3	Ruim		5	15,2			
25	4	Mediano	Meio Termo	11	33,3	33,3	Ponto Fraco	O aprendizado com empresas e outras instituições é precário assim como a troca de experiências na percepção da maioria dos servidores.
	5	Bom		2	6,1			
	6	Ótimo	Ponto Forte	2	6,1	12,1		
	7	Excelente		0	0,0			
	Frequência Acumulada			33	100	100	-	-
	1	Inexistente		3	9,1			
	2	Péssimo	Ponto Fraco	6	18,2	45,5		
	3	Ruim		6	18,2			
26	4	Mediano	Meio Termo	8	24,2	24,2	Ponto Fraco	O comprometimento e o suporte para inovações na instituição são precários na percepção da maioria dos servidores.
	5	Bom		8	24,2			
	6	Ótimo	Ponto Forte	2	6,1	30,3		
	7	Excelente		0	0,0			
	Frequência Acumulada			33	100	100	-	-
	1	Inexistente		2	6,1			
	2	Péssimo	Ponto Fraco	9	27,3	54,5		
	3	Ruim		7	21,2			
27	4	Mediano	Meio Termo	9	27,3	27,3	Ponto Fraco	Os mecanismos que a instituição possui para estimular o envolvimento dos servidores com inovação é precário na percepção da maioria dos participantes da pesquisa.
	5	Bom		3	9,1			
	6	Ótimo	Ponto Forte	3	9,1	18,2		
	7	Excelente		0	0,0			
	Frequência Acumulada			33	100	100	-	-
	1	Inexistente		5	15,2			
	2	Péssimo	Ponto Fraco	10	30,3	57,6		
	3	Ruim		4	12,1			
28	4	Mediano	Meio Termo	8	24,2	24,2	Ponto Fraco	A política de recompensa e reconhecimento da organização para apoiar o desenvolvimento de inovações é precária na percepção da maioria dos servidores.
	5	Bom		5	15,2			
	6	Ótimo	Ponto Forte	0	0,0	18,2		
	7	Excelente		1	3,0			
	Frequência Acumulada			33	100	100	-	-

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM
GESTÃO E ESTRATÉGIA – PPGE/UFRRJ

UFRRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL
DO RIO DE JANEIRO

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
AMAZONAS

	1	Inexistente		1	3,0				
	2	Péssimo	Ponto Fraco	7	21,2	48,5			
	3	Ruim		8	24,2				
29	4	Mediano	Meio Termo	8	24,2	24,2	Ponto Fraco		A rede de contatos com pessoas externas e de conhecimento especializado para melhorar o trabalho é precário da percepção da maioria dos servidores.
	5	Bom		9	27,3				
	6	Ótimo	Ponto Forte	0	0,0	27,3			
	7	Excelente		0	0,0				
	Frequência Acumulada			33	100	100	-	-	
	1	Inexistente		2	6,1				
	2	Péssimo	Ponto Fraco	8	24,2	42,4			
	3	Ruim		4	12,1				
30	4	Mediano	Meio Termo	10	30,3	30,3	Ponto Fraco		A maioria dos servidores consideraram ter dificuldade para aprender e aplicar o que aprenderam dentro da organização.
	5	Bom		7	21,2				
	6	Ótimo	Ponto Forte	1	3,0	27,3			
	7	Excelente		1	3,0				
	Frequência Acumulada			33	100	100	-	-	
	1	Inexistente		4	12,1				
	2	Péssimo	Ponto Fraco	7	21,2	54,5			
	3	Ruim		7	21,2				
31	4	Mediano	Meio Termo	10	30,3	30,3	Ponto Fraco		Os processos que a instituição possui para examinar as propostas de inovações para saber se elas estão de acordo com as estratégias institucionais são precárias na percepção da maioria dos servidores.
	5	Bom		4	12,1				
	6	Ótimo	Ponto Forte	1	3,0	15,2			
	7	Excelente		0	0,0				
	Frequência Acumulada			33	100	100	-	-	
	1	Inexistente		4	12,1				
	2	Péssimo	Ponto Fraco	8	24,2	60,6			
	3	Ruim		8	24,2				
32	4	Mediano	Meio Termo	7	21,2	21,2	Ponto Fraco		O sistema de priorização de projetos que tratam de inovações para aprovação institucional é precário na percepção da maioria dos servidores.
	5	Bom		4	12,1				
	6	Ótimo	Ponto Forte	1	3,0	18,2			
	7	Excelente		1	3,0				
	Frequência Acumulada			33	100	100	-	-	

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM
GESTÃO E ESTRATÉGIA – PPGE/UFRRJ

UFRRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL
DO RIO DE JANEIRO

	1	Inexistente		2	6,1				
	2	Péssimo	Ponto Fraco	6	18,2	54,5			
	3	Ruim		10	30,3				
33	4	Mediano	Meio Termo	7	21,2	21,2	Ponto Fraco		A instituição não possui um clima organizacional propício para o desenvolvimento de inovação na percepção da maioria dos servidores.
	5	Bom		6	18,2				
	6	Ótimo	Ponto Forte	2	6,1	24,2			
	7	Excelente		0	0,0				
	Frequência Acumulada			33	100	100	-	-	
	1	Inexistente		0	0,0				
	2	Péssimo	Ponto Fraco	7	21,2	33,3			
	3	Ruim		4	12,1				
34	4	Mediano	Meio Termo	13	39,4	39,4	Meio Termo		A busca por parcerias com universidades e outras instituições para pedir ajuda e suprir as necessidades de aprendizado para inovar é mediana para maioria dos servidores.
	5	Bom		8	24,2				
	6	Ótimo	Ponto Forte	0	0,0	27,3			
	7	Excelente		1	3,0				
	Frequência Acumulada			33	100	100	-	-	
	1	Inexistente		1	3,0				
	2	Péssimo	Ponto Fraco	6	18,2	33,3			
	3	Ruim		4	12,1				
35	4	Mediano	Meio Termo	7	21,2	21,2	Ponto Forte		A maioria dos servidores estão dispostos em aprender com outras organizações e declaram possuir facilidade para aprender com experiências exitosas, embora não seja a realidade de todos.
	5	Bom		10	30,3				
	6	Ótimo	Ponto Forte	3	9,1	45,5			
	7	Excelente		2	6,1				
	Frequência Acumulada			33	100	100	-	-	
	1	Inexistente		0	0,0				
	2	Péssimo	Ponto Fraco	6	18,2	36,4			
	3	Ruim		6	18,2				
36	4	Mediano	Meio Termo	14	42,4	42,4	Meio Termo		Os projetos de inovação realizados no IFAM estão ligados moderadamente as estratégias da instituição.
	5	Bom		4	12,1				
	6	Ótimo	Ponto Forte	2	6,1	21,2			
	7	Excelente		1	3,0				
	Frequência Acumulada			33	100	100	-	-	
37	1	Inexistente	Ponto Fraco	2	6,1	42,4	Ponto Fraco		

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM
GESTÃO E ESTRATÉGIA – PPGE/UFRRJ

UFRRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL
DO RIO DE JANEIRO

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
AMAZONAS

	2	Péssimo		9	27,3			
	3	Ruim		3	9,1			
	4	Mediano	Meio Termo	11	33,3	33,3		
	5	Bom		7	21,2			
	6	Ótimo	Ponto Forte	0	0,0	24,2		
	7	Excelente		1	3,0			
	Frequência Acumulada			33	100	100	-	-
	1	Inexistente		1	3,0			
	2	Péssimo	Ponto Fraco	5	15,2	27,3		
	3	Ruim		3	9,1			
38	4	Mediano	Meio Termo	8	24,2	24,2	Ponto Forte	A flexibilidade para testar pequenos projetos de inovação durante a prestação de serviço no IFAM é precária.
	5	Bom		15	45,5			
	6	Ótimo	Ponto Forte	1	3,0	48,5		
	7	Excelente		0	0,0			
	Frequência Acumulada			33	100	100	-	-
	1	Inexistente		0	0,0			
	2	Péssimo	Ponto Fraco	7	21,2	36,4		
	3	Ruim		5	15,2			
39	4	Mediano	Meio Termo	11	33,3	33,3	Ponto Fraco	A maioria dos servidores considera que trabalha bem em equipe no IFAM, no entanto para alguns servidores há muito no que melhorar ainda.
	5	Bom		7	21,2			
	6	Ótimo	Ponto Forte	3	9,1	30,3		
	7	Excelente		0	0,0			
	Frequência Acumulada			33	100	100	-	-
	1	Inexistente		4	12,1			
	2	Péssimo	Ponto Fraco	6	18,2	57,6		
	3	Ruim		9	27,3			
40	4	Mediano	Meio Termo	8	24,2	24,2	Ponto Fraco	No IFAM segundo a maioria dos servidores não se busca estar próximo aos usuários principais para desenvolver serviços sob medida a eles.
	5	Bom		6	18,2			
	6	Ótimo	Ponto Forte	0	0,0	18,2		
	7	Excelente		0	0,0			
	Frequência Acumulada			33	100	100	-	-

Fonte: Elaboração própria (2023)